

ALL-Ready – Agroökológiai Élő Laboratóriumok és Kutatási Infrastruktúrák Európai Hálózata: felkészülési fázis

Az ALL-Ready Kísérleti Hálózat:
Agroökológiai Élő Laboratóriumok
és Kutatási Infrastruktúrák
inspiráló példái, valamint
az ezekhez kapcsolódó
európai és kanadai
tapasztalatok

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101000349 (ALL-Ready).

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS	3
AZ ALL-READY KÍSÉRLETI HÁLÓZAT BEMUTATÁSA DIÓHÉJBAN	5
AZ ALL-READY KÍSÉRLETI HÁLÓZAT TAGJAINAK BEMUTATÁSA	7
LL-ek	
LLAEBIO – Agroökológiai és Ökológiai Mezőgazdasági Élő Laboratórium (<i>Belgium</i>)	8
Carbonfarm (<i>Dánia</i>)	10
ROADMAP (<i>Spanyolország</i>)	12
Occitanum (<i>Franciaország</i>)	14
PFN Hessen - Gyakorlati kutatás az ökológiai gazdálkodás és a zöldségtermesztés területén (<i>Németország</i>)	16
InoFA – Internet of Food Alliance Support Office (<i>Görögország</i>)	18
ÖMKi - On-Farm Élő Laboratórium (<i>Magyarország</i>)	20
Innovative Farmers (<i>Egyesült Királyság</i>)	22
PA4ALL – A BioSense Precision Agriculture for All Élő Laboratóriuma (<i>Szerbia</i>)	24
Vuela Guadalinfo (<i>Spanyolország</i>)	26
FiBL On-Farm Hálózat (<i>Svájc</i>)	28
RI-k	
BIOBASE – az Aarhus Egyetem mezőgazdasági biomassza-termelésre vonatkozó kutatási keretprogramja (<i>Dánia</i>)	30
ReWet - Vizes élőhely megfigyelőközpontok a lecsapolt tőzeglápok elárasztással való helyreállítására (<i>Dánia</i>)	32
LTSER platform – ZAPVS (<i>Franciaország</i>)	34
OasYs (<i>Franciaország</i>)	36
EMPHASIS a növényi fenotípus kutatásért (<i>Németország</i>)	38
ISF - The Institute for Sustainable Food (<i>Egyesült Királyság</i>)	40
LifeWatch ERIC (<i>Spanyolország</i>)	42
LL + RI	
ACS – Agricultural Climate Solutions, az Agriculture and Agri-Food Canada Élő Laboratóriumai (<i>Kanada</i>)	44
A KÍSÉRLETI HÁLÓZAT EREDMÉNYEI	46
HASONLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK FELTÉRKÉPEZÉSE EURÓPÁBAN	48
ÖSSZEFOGLALÁS	52
IRODALOMJEGYZÉK	54

BEVEZETÉS

A mezőgazdasági és élelmezési rendszereknek egyre több kihívással kell szembenéznük a szélsőséges éghajlati jelenségektől kezdve a biológiai diverzitás csökkenésén, a talaj- és vízminőség romlásán át az élelmiszer-ellátási lánc különböző szereplői közötti óriási egyenlőtlenségekig. Az agroökológia ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) és az Élelmezésbiztonsági és Táplálkozási Magas Szintű Szakértői Csoport (HLPE) által kidolgozott koncepciójára és alapelveire a nemzetközi közösség és az Európai Unió is a mezőgazdasági gyakorlatok olyan életképes alternatív megközelítéseként tekint, amely lehetővé teszi az ilyen összetett kihívások kezelését.

Az Európai Zöld Megállapodás keretében kidolgozott számos szakpolitikai célkitűzés mellett, az Európai Bizottság agroökológia iránti elkötelezettségét erőteljesen tükrözik a Horizont Európa 2021-27 kutatási és innovációs keretprogramjában előirányzott, az agroökológiai átmenetet támogató kutatási projektek. A Horizont Európa keretében elsősorban a 2024-re tervezett „A mezőgazdasági rendszerek átállásának felgyorsítása: agroökológiai élő laboratóriumok és kutatási infrastruktúrák” címet viselő Európai Partnerség (a továbbiakban: Agroökológiai Partnerség) keretein belül valósul meg az agroökológia támogatása. Az Agroökológiai Partnerség célja az agroökológia elveinek általános érvényesítése, a mezőgazdasági rendszerek újratervezése Európa-szerte, valamint új együttműködések kialakítása és azok bővítése az agrár-élelmiszeripari szereplők körében az ismeretek és gyakorlati megoldások közös kialakítása és megosztása érdekében. Ennek a megközelítésnek alapjául szolgál az a feltevés, hogy a Nyílt

Innovációs Kezdeményezések, OIA-k (*Open Innovation Arrangements - OIAs*) és különösen az Élő Laborok, LL-ek (*Living Labs - LLs*) valamint a Kutatási Infrastruktúrák, RI-k (*Research Infrastructures - RIs*) olyan eszközök, amelyekben megvan a potenciál, hogy jelentősen hozzájáruljanak az agroökológiai átmenet felgyorsításához Európában. Az Agroökológiai Partnerség feladata kialakítani az agroökológiai LL-ek és RI-k európai hálózatát, támogatva a valós környezetben történő, tudományágakon átívelő, részvételesen alapuló, átfogó és összehangolt kísérleteket. Ezzel biztosítva az egész EU-ra kiterjedő tapasztalatcserét és az agroökológiával kapcsolatos sorozatos, hosszú távú kutatások megvalósítását különböző körülmények között.

A három évig tartó ALL-Ready projekt (No.101000349, a Horizont 2020 finanszírozásával) 2019-ben azzal a céllal indult, hogy támogassa az Agroökológiai Partnerséget egy olyan, LL-n és RI-n alapuló európai hálózati keretrendszer kidolgozásával, amely egész Európában lehetővé teszi az agroökológiára való áttérést. Eredményein keresztül a projekt megalapozza a jövőbeli hálózat tevékenységi körét, miközben a részvételen alapuló és valós környezetben végzett kísérletekre támaszkodik, a LL megközelítést alkalmazva. Az ALL-Ready projekt alapjaiban járul hozzá ennek a jövőbeli hálózatnak a létrehozásához azáltal, hogy az LL-ek és RI-k révén kidolgozza az agroökológiai átállás jövőképét, küldetését és keretrendszerét, a meglévő LL-ek és RI-k kisléptékű hálózatának kísérleti jelleggel történő kialakításával és a jövőbeli hálózat fenntarthatóságának vizsgálatával.

Az LL-ek és RI-k meghatározása

Az Európai Élő Laboratóriumok Hálózatának (European Network of Living Labs - ENoLL) definíciója szerint, az LL-ek olyan valós környezetben működő nyílt innovációs ökoszisztémák, amelyek a teljes innovációs ciklusuk során ismétlődő visszacsatolási folyamatokat alkalmaznak. A lakosság, a kutatóintézetek, a vállalatok és a kormányzati szervek közötti együttműködés koordinátoraiként működnek. Az LL-ek a közös értékre-remtésre, a gyors prototípus-fejlesztésre, a

tesztelésre és az innovációk továbbfejlesztésére összpontosítanak. Az LL-tevékenységek három működési alapelve: 1) az együttes értékkeremtés, 2) a felhasználó-központúság és 3) a valós környezet. Azokat az agroökológiai kezdeményezéseket tekinthetjük LL-eknek, amelyek megfelelnek a következő kritériumoknak: 1) a tudás és az innováció együttes megteremtése a mezőgazdaságban; 2) az ellenálló képesség, a fenntarthatóság és a sokszínűség fokozása; 3) a klíma-

változáshoz való alkalmazkodás és annak enyhítésének támogatása; 4) az ökoszisztéma-funkciók közötti összhang megteremtése; 5) a természeti erőforrások hatékony és felelősségteljes felhasználásának előmozdítása; 6) a körkörös és szolidáris gazdaságok fejlesztése, valamint a társadalmi és ökológiai egyenlőség érvényre juttatása.

Az RI-k olyan intézmények vagy intézményrendszerek, amelyek forrásokat és szolgáltatásokat biztosítanak a kutatói közösség számára a kutatás és az innováció megvalósításához. Lehetővé teszik a tudósok számára, hogy különböző léptékekben kísérletezzenek és tanulmányozzák az agrár-ökoszisztémákat (földterület, gazdaság,

tájegység és hálózat). Együttesen hozzájárulnak az agroökológiai átmenet tudásbázisának megteremtéséhez, és várhatóan jelentős szerepet játszanak majd az oktatásban, a különböző szereplők számára történő adatszolgáltatásban és a szolgáltatások biztosításában a nyitott tudomány keretein belül.

Az Agroökológiai Partnerség ezekre a definíciókra alapoz, feltételezve, hogy az innováció és a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok átvétele felgyorsítható az ilyen struktúrákon keresztül, melyek bevonják a gazdákat és a más érdekelt feleket a helyi vagy regionális kihívásokra szabott megoldások kidolgozásába.

A kiadvány célja és módszertana

Ez a kiadvány az ALL-Ready projektben kidolgozott agroökológiai LL-ek és RI-k definícióit használja. **Célja az ALL-Ready kísérleti hálózat népszerűsítése és láthatóságának növelése azáltal, hogy Európa-szerte működő agroökológiai LL-ek és RI-k inspiráló példáit mutatja be, kiemelve eredményeiket és a jövőbeli hálózat megalapozásában való szerepüket.**

A kiadvány ismerteti a kísérleti hálózat céljait, jellemzőit és eredményeit, valamint

részletesen bemutatja a kísérleti hálózat 19 tagját - 11 agroökológiai LL-t, hét RI-t és egy LL&RI-t -, kiemelve azok kutatási tevékenységeit és eredményeit. Emellett kitér a projektben megismert további (a kísérleti hálózaton kívüli) LL-kre, RI-kre és OIA-kra is. A kiadvány a projekt során közvetlenül a kísérleti tagok által kitöltött felmérések, kérdőívek, illetve személyes eszmecserék, valamint másodlagos források felhasználásával készült.

1. ábra.
Búzafajták kisparcellás kísérlete ökológiai gazdálkodásban az ÖMKi Living Lab egyik partnergazdaságában (Forrás: ÖMKi)

AZ ALL-READY KÍSÉRLETI HÁLÓZAT BEMUTATÁSA DIÓHÉJBAN

Az ALL-Ready kísérleti hálózat alapvetően egy kísérletezésre szolgáló kisléptékű teszt-környezet, amely visszajelzést ad az ALL-Ready projektben kifejlesztett különböző eszközökről, koncepciókról és javaslatokról. Ezenfelül célja, hogy a különböző európai agroökológiai LL-ek, RI-k és OIA-k közötti együttműködésen keresztül nemzetközi közösséget építsen, azáltal, hogy közös erővel az agroökológiával kapcsolatos együttes érdekeknek megfelelő hálózati tevékenységeket alakítsanak ki és valósítsanak meg.

A hálózat egy hat hónapos kiválasztási és előkészítési folyamatot követően hivatalosan 2021 decemberében indult el 15 taggal. Nyitott és dinamikus hálózat kialakítására törekedve, 2022 novemberében további négy kezdeményezés csatlakozott a hálózathoz, amely így összesen 19 tagot számlál. 11 tag LL-ként, hét RI-ként, egy tag (ACS) pedig egyszerre LL-ként és RI-ként határozta meg magát.

Egy dán finanszírozási program, az Ökológiai Kutatási, Fejlesztési és Demonstrációs Program (Organic Research, Development and Demonstration Programme) a tagoktól való tanulás érdekében megfigyelőként szintén csatlakozott a kísérleti hálózathoz. Céljuk olyan felhasználó-központú, LL-szerű kutatási projektek finanszírozása, amelyek az ökológiai gazdálkodásra és a fenntartható élelmiszerrendszerekre összpontosítanak. A hálózat tagjainak köre rendkívül heterogén, mind a négy európai régiót (Észak-, Dél-, Nyugat- és Kelet-Európa) lefedi. Nyolc európai uniós országból, az Egyesült Királyságból, Svájc-ból, valamint Kanadából is vannak résztvevők. A tagszervezetek nagysága és célkitűzései is eltérőek. Sokuknak átfogó céljai vannak az agroökológiával kapcsolatban, nevezetesen az agronómiai gyakorlatok és az agrártechnológia fejlesztése különböző mezőgazdasági ágazatokban (szántóföldi növénytermesztés, kertészet stb.), míg mások konkrét célokkal rendelkeznek és egy-egy területre összpontosítanak, mint például az antibakteriális szerek használatának csökkentése az állattenyésztésben vagy a digitális eszközök elterjedésének előmozdítása az agroökológiában. Néhányan közülük az ENoLL által minősített LL-ek, míg a többségük olyan nyílt innovációs struktú-

rák, melyek nemzeti vagy területi hálózatokat, LL-szerű projekteket vagy kísérleti központokat képviselnek.

A tagok tevékenységük földrajzi lefedettségét tekintve is különböznek egymástól. A legtöbb RI nemzetközi hatókörű (ISF, LifeWatch ERIC, EMPHASIS), míg vannak helyi (ZAPVS) vagy regionális (ReWet) jellegűek is. Sok LL nemzeti (PA4ALL, ÖMKi, IF, Carbonfarm, InoFA, ACS) vagy regionális szinten (LLAEBIO, PFN Hessen, Guadalinfo) működik. A tagok különböző érettségi fokkal rendelkeznek. Vannak köztük kezdők, (kevesebb, mint két éves tapasztalattal) (Occitanum, Hessen), több éves (kettő-öt év) tapasztalattal (LLAEBIO, InoFA, PA4ALL, ISF, LifeWatch-ERIC, ROADMAP, EMPHASIS) rendelkezők és érett (több mint öt éves tapasztalattal) tagok is (ÖMKi, OasYs, ReWet, Biobase, ZAPVS, IF, Carbonfarm, FiBL, ACS).

A hálózat tagjai között az érintett felhasználói kör nagysága tekintetében is elkülönülnek a kis és a nagy kezdeményezések. Az agroökológiai LL-ekben a felhasználók általában a gazdálkodók, de lehetnek köztük fogyasztók vagy az agrár-élelmiszeripari értéklánc egyéb szereplői is. Az agroökológiai RI-kben a felhasználók szinte mindig kutatók, és csak esetenként gazdálkodók, tanácsadók vagy magánemberek. A tagok többsége kis (50 felhasználó alatti) (PA4ALL, LifeWatch-ERIC, OasYs, Carbonfarm, PFN Hessen, EMPHASIS) vagy közepes (50-200 felhasználó) (LLAEBIO, ÖMKi, ROADMAP, Occitanum, Biobase, InoFA, FiBL, Guadalinfo) felhasználói közösségekkel működik együtt, és csak néhányuknak van 200-nál több felhasználója (ISF, ReWet, ZAPVS, IF).

A kísérleti hálózat tervezése során az is szempont volt, hogy lehetővé tegye az agroökológiai LL-ek és RI-k jövőbeli európai hálózat struktúrájának és működésének valós környezetben történő kipróbálását, amely közös alkotásra és részvételi módszerekre épül. Az így megszerzett tapasztalatok közvetlenül felhasználhatók a jövőbeli hálózat és az Agroökológiai Partnerség létrehozásához.

LL-ek:

- Belgium
 - ① Living Lab on Agro-Ecology and Organic Agriculture in Flanders (LLAEBIO)
- Dánia
 - ② Carbonfarm,
 - ③ ROADMAP
- Franciaország
 - ④ Occitanum
- Németország
 - ⑤ Praxisforschungsnetzwerk Hessen (PFN Hessen)
- Görögország
 - ⑥ Internet of Food Alliance (InoFA)
- Magyarország
 - ⑦ ÖMKi On-Farm Living Lab (ÖMKi)
- Egyesült Királyság
 - ⑧ Innovative Farmers (IF)
- Szerbia
 - ⑨ Precision Agriculture for All (PA4ALL)
- Spanyolország
 - ⑩ Vuela Guadalinfo
- Svájc
 - ⑪ FiBL On-farm Living Lab (FiBL)

RI-k:

- Dánia
 - ⑫ Biobase
 - ⑬ ReWet
- Franciaország
 - ⑭ LTSER Zone Atelier Plaine & Val de Sèvre (ZAPVS)
 - ⑮ OasYs
- Németország
 - ⑯ EMPHASIS
- Egyesült Királyság
 - ⑰ Institute for Sustainable Food (ISF)
- Spanyolország
 - ⑱ LifeWatch-ERIC

Mindkettő (LL + RI):

- Kanada
 - ⑲ Agricultural Climate Solutions (ACS)

2. ábra.
Az ALL-Ready kísérleti hálózat térképe

AZ ALL-READY KÍSÉRLETI HÁLÓZAT TAGJAINAK BEMUTATÁSA

LLAEBIO – Agroökológiai és Ökológiai Mezőgazdasági Élő Laboratórium

Belgium

Célja: „Összehozni az érdeelteteket és lehetővé tenni az agroökológiával és az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos szakértelem és tudás kölcsönös megosztását, információk terjesztését, valamint támogatni és ösztönözni az agroökológiával és az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos kutatásokat és kísérleteket.”

PROFIL

- A kezdeményezés 2020 februárjában indult útjára.
- A Flamand Mezőgazdasági, Halászati és Élelmiszeripari Kutatóintézet (ILVO) koordinálja (Merelbeke, Belgium).
- A LL tevékenységeinek finanszírozását eseti alapon biztosítják az abban résztvevők.
- **Termelési ágazat:** a termelési ágazatok széles köre
- **Résztvevők:** gazdálkodók (ökológiai és konvencionális), regionális állami szervek/hatóságok, kutatók/oktatók, tanácsadó szolgálatok, gazdálkodói szervezetek, civil szervezetek, politikai döntéshozók
- **Felhasználók:** projektenként változó

A fenntartható élelmiszer-rendszerekre való áttérés elősegítése érdekében az LLAEBIO az agroökológiai innováció támogatására jött létre. A kezdeményezés azokat az agrár-élelmiszeripari rendszerben tevékenykedő szervezeteket és személyeket (gazdálkodók, tanácsadók, civil szervezetek, kutatók, döntéshozók stb.) egyesíti, akik az

agroökológia és az ökológiai mezőgazdaság fejlesztését kívánják előmozdítani Belgium flamand területein. Az LLAEBIO átfogó célja, összekapcsolni az embereket, szervezeteket, politikát, tudományt és gyakorlatot az innovatív kutatás és tudásmegosztás támogatása érdekében. Az LL egyrészt az ökológiai szektor alulról jövő, több kutatás iránti igénye, másrészt a kormány felülről jövő kérése alapján jött létre az agroökológia fogalmának kidolgozására.

3. ábra. Az LL módszertani struktúrája az LLAEBIO-nál (Forrás: ILVO – LLAEBIO)

Kutatási Tevékenységek

Az LLAEBIO közvetlenül nem végez kutatási tevékenységet, azonban összefogja az agroökológiai témakörökkel foglalkozó szereplők széles spektrumát. Az LL motorja a 13 agroökológiai alapelv, az ehhez kapcsolódó gyakorlatok és a rendszerszemléletű gondolkodás. Célja a tudásmegosztás megkönnyítése és a fenntarthatóbb, igazságosabb és egészségesebb élelmiszer-rendszerekre való áttérést támogató kutatás előmozdítása. Az LLAEBIO szereplői egy-két évente közös alkotási műhelymunkán vesznek részt, hogy meghatározzák azokat a témákat, amelyekre az elkövetkező időszakban összpontosítani fognak. Ezt követően önkéntes, részvételen alapuló ideiglenes munkacsoportot hoznak létre szakmai témá(k)ra vonatkozó tevékenységek és teendők

meghatározására és kidolgozására. Az eszközök és munkamódszerek, mint például a gazdaságokban tett látogatások, webes szemináriumok, konferenciák, kerekasztal-beszélgetések, szakpolitikai összefoglalók, a célzott felhasználói csoport konkrét céljai alapján kerülnek kiválasztásra. A kiválasztott témá(k) interaktív tevékenységeken keresztül történő további vizsgálata lehetővé teszi konkrétabb kutatási és tudásigények meghatározását is. Ezek a témák 2022-ben a „Talajegészség” (folyamatban lévő), míg 2023-ban az „Az értékláncban való együttműködés” voltak. A kiválasztott témákon túl „Az agroökológia elveinek megvalósításához szükséges gyakorlati eszközök” témakör a figyelem állandó középpontjában marad. Az „Együttműködés az értékláncban” témakörben rendszerelemzésre került sor, amelyek

célja a témával kapcsolatos ismerethiányok azonosítása volt, annak megvitatása révén, hogy mi állhat az ígéretes agroökológiai innovatív együttműködési modellek fejlődésének útjába Flandriában.

4. ábra.
Bemutató nap
a hansbekei
Agroökológiai Kísérleti
Platfomon (Forrás:
ILVO)

Kutatáson túli tevékenységek

Az LLAEBIO különböző interaktív és oktatási célú tudásmegosztó tevékenységeket szervez az egyes érdekelt felek közti kapcsolatok megerősítése, a gazdálkodók agroökológiai gyakorlatokkal kapcsolatos ismereteinek bővítése (elsősorban kölcsönös tapasztalatcsere révén), az agroökológiában rejlő lehetőségek tudatosítása, valamint a tudományos ismeretek gyakorlati alkalmazása érdekében. Az LLAEBIO szintén hozzájárul a felsőoktatásban és a szakképzésben az agroökológia témakörében tartott kurzu-

sokhoz, és támogatja a mezőgazdasági középiskolák tanárait az agroökológia oktatásban való bevezetésében. Rendszeresen szerveznek webináriumokat az érdeklődésre számot tartó témákban, rövid videókkal, amelyekben gazdálkodók beszámolói is szerepelnek (pl.: az élelmiszerek méltányos árazásáról, a rendszerszintű gondolkodásról, a fenntartható talajgazdálkodásról, az új szakpolitikai programokról (pl.: a KAP és az innovációval kapcsolatos támogatási programokról).

Fontosabb eredmények

- A „LLAEBIO draait door” elindítása, amely egy negyedévente megrendezésre kerülő esemény, ami tájékoztatja az érdekelt feleket a LLAEBIO tevékenységeiről, és lehetőséget biztosít a projektekkel vagy egyéb tevékenységekkel kapcsolatos igények vagy tapasztalatok megosztására.
- Az „A biológiai sokszínűség hasznosítása a jobb agronómiáért” című nemzetközi talaj-egészségügyi konferencia megrendezése közel 200 résztvevővel. Az esemény célja az volt, hogy elősegítse a szükséges paradigmaváltást az agronómia jelenlegi kémiai fókuszáról a biológiai sokszínűség

által inspirált agronómiára. Azok a tudósok, tanácsadók és gazdálkodók, akik ezt a váltást megvalósították, inspirálták társaikat és a politikai döntéshozókat.

- Hálózati adatbázis létrehozása az agroökológia és az ökológiai mezőgazdaság számára.
- Hálózati találkozó annak érdekében, hogy a kutatásban való részvétel iránt érdeklődő tagok tájékoztatást kapjanak a vonatkozó flamand és európai finanszírozási lehetőségekről, a lehetséges kutatási témák elmélyítése érdekében.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

- [LLAEBIO honlap](#)
- [LLAEBIO LinkedIn](#)
- [LLAEBIO draait door negyedéves esemény](#)
- [Hálózati adatbázis az agroökológia és a ökológiai gazdálkodás számára](#)

Carbonfarm

Dánia

Cél: „Fenntartható mezőgazdasági rendszerek kidolgozása, dokumentálása és alkalmazása mind a hagyományos, mind az ökológiai mezőgazdaságban aktív kutatók, tanácsadók és innovatív gazdálkodók összefogásával, a környezetkímélő mezőgazdaság elvei alapján.”

PROFIL

- A Carbonfarm 2017-ben jött létre az Organic Denmark, az Alacsony Talajműveléssel Gazdálkodók Szövetsége (FRDK), valamint négy elkötelezett gazdálkodó által.
- Finanszírozását a Dán Zöld Fejlesztési és Demonstrációs Program (GUDP) és az Ökológia Mezőgazdaságért Alap (FØL) biztosítja.
- **Termelési ágazat:** szántóföldi növénytermesztés
- **Résztvevők:** kutatók, civil szervezetek, gazdálkodók és tanácsadók
- **Felhasználók:** gazdálkodók

A Carbonfarm a dán Aarhus és Koppenhágai mezőgazdasági egyetemek, a Dán Innovációs Központ az Ökológiai Mezőgazdaságért (Danish Innovation Centre for Organic Farming), a Dán Alacsony Talajműveléssel Gazdálkodók Szövetsége (FRDK), a dán agrárpar és négy tapasztalt és innovatív gazdálkodó közötti partnerség eredménye. A partnerek a környezetkímélő mezőgazdaság (CA) elveinek megfelelő gyakorlatokat kívánnak kidol-

gozni és alkalmazni. A Carbonfarm a kutatói szemléletet a gazdálkodók igényein alapul, határozott gyakorlati megfontolásokkal ötvözi, annak érdekében, hogy fenntartható mezőgazdasági rendszereket fejlesszen ki és mutasson be, valamint dokumentálja az ilyen rendszerek biológiai sokféleségre, a talaj szén-dioxid-asszimilációjára és az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátására gyakorolt hatását.

5. ábra.
A Carbonfarm zab és mikro-lóhere szántóföldi kísérlete ökológiai termesztésben (Forrás: Anton Rasmussen, Carbonfarm)

Kutatási tevékenységek

A Carbonfarm LL nagyléptékű tudományos kísérleteket végez négy dán gazdaságban, amelyek közül kettő konvencionális, a másik kettő pedig ökológiai gazdálkodással foglalkozik. A LL egyik fő kutatási tevékenysége

a CA gazdálkodási rendszerek fejlesztése és bevezetése, amelyek a hagyományos és a korlátozott talajművelésű rendszerekhez képest rugalmasabbak és jobban adaptálhatók a dán hagyományos és ökológiai szántóföldi gazdálkodási rendszerekhez. Mechanikai megoldások alkalmazásának kutatása is zajlik, elsősorban az olyan ökológiai gazdálkodási rendszerekben, ahol a hagyományos CA gazdálkodási rendszerekben bevett gyakorlattal ellentétben a gyomok elleni védekezéshez és a köztes és társult növénykultúrák növekedésének leállításához nem használhatók gyomirtó szerek.

A Carbonfarm jelenleg az üvegházhatású gázok kibocsátásának, a termés hozamnak, a talaj termékenységének és a bennük található arbuscularis mycorrhizának, a szén-asszimilációnak, a mikrobiom (pl.: gombák, baktériumok) és a talajlakó szervezetek (pl.: földigiliszták, férgek és felszíni ragadozók)

mennyiségének és arányának minősítésére és azok összehasonlítására összpontosít az ökológiai és/vagy alacsony talajművelésű termesztési rendszerek között.

A szántóföldi kísérleteket négy parcellában, négy különböző kezeléssel végzik: szántással, csökkentett talajműveléssel, alacsony talajműveléssel és talajművelés nélkül. A kísérleteket a legtöbb esetben a gazdák saját gépeikkel végzik, 20-24 x 50 méteres parcellákon. Eredményeik már most azt mutatják, hogy az ökológiai termelés és a csökkentett talajművelés pozitív hatással van mind a talajfelszín alatti, mind a talajfelszín feletti szervezetek mennyiségére és minőségére. A Carbonfarm a jövőbeli tervei között szerepel az (alacsony) talajművelés és az alávetett köztes növények/veteménytakaró kombinációjának a talaj termékenységére, a mikrobiális sokféleségre és az éghajlati ellenálló képességre gyakorolt hatásának további vizsgálata az (ökológiai) szántóföldi gazdálkodási rendszerekben.

6. ábra.
A Carbonfarm talajművelés nélküli szántóföldi kísérletei hagyományos termesztés mellett
(Forrás: Hans Henrik Pedersen, Carbonfarm)

Kutatáson túli tevékenységek

A kísérletekkel párhuzamosan helyszíni műhelynapokat, szemináriumokat, webináriumokat, helyi és országhatárokon átívelő üzemlátogatásokat szerveznek helyi és nemzetközi gazdálkodók és szakértők szá-

mára. Emellett kézikönyvek, videók és cikkek készülnek a gazdálkodók, kutatók és szaknácsadó szervezetek számára az LL eredményeinek bemutatására és terjesztésére.

Fontosabb eredmények

- A CA robusztus és fenntartható termesztési rendszernek bizonyult.
- A nem ökológiai művelés alatt álló kísérleti területek adatai bizonyítják, hogy a CA megvalósítható, és a hagyományos talajművelésű termesztési rendszerekéhez hasonló hozamokat lehet elérni.
- A hagyományos gazdálkodók körében egyre nagyobb az érdeklődés, hogy szántóföldi növénytermesztésüket részben vagy egészben a CA elvei szerint műveljék.
- A gyomszabályozás komoly kihívást jelent, amikor az ökológiai termelésben csökkentik a szántás és a talajművelés intenzitását.
- Bebizonyosodott, hogy a CA jelentős potenciállal rendelkezik a dán szántóföldek biodiverzitásának növelésére mind a föld felett (ugróvillások és a levéltetvek olyan ellenségei, mint pókok, futrinkák és futóbogarak), mind a föld alatt (mycorrhiza, földigiliszták).

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

- [Carbonfarm honlap](#)

ROADMAP

Dánia

Cél: “Az antimikrobiális szerek (AM) körültekintő használatára való átállás elősegítése az állattenyésztés különböző területein az antimikrobiális rezisztencia (AMR) kezelése érdekében, az élelmiszer- és gyógyszerellátási láncok AM-mel kapcsolatos döntéshozatali rendszereinek fejlesztése révén.”

PROFIL

- A ROADMAP egy négyéves (2019-2023), INRAE által koordinált uniós projekt.
- A konzorcium 17 partnerből áll, interdiszciplináris keretet biztosítva.
- A több tudományágat átfogó és többszereplős szemlélettel 12 LL-t hoztak létre állategészségügyi szakemberek, a politikai döntéshozók és más szereplők bevonásával. Valamint 10 különböző országban (Svédország, Dánia, Hollandia, Belgium, Egyesült Királyság, Franciaország, Svájc, Olaszország, Vietnám, Mozambik, Franciaország, Svájc, Olaszország) készültek esettanulmányok az antimikrobiális szerek használatával kapcsolatban.
- **Termelési ágazat:** különböző állattenyésztési rendszerek (sertés-, baromfi-, tej- és marhahústermelés)
- **Résztevők:** nemzeti állami szervek/hatóságok, helyi állami szervek és önkormányzatok, kutatók/kutatóintézetek, egyetemek, tanácsadók, mezőgazdasági termelők, kiskereskedők, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, fogyasztók és fogyasztói szervezetek
- **Felhasználók:** az antimikrobiális szerhasználat (AMU) döntéshozatali rendszerek fejlesztéséért felelős szereplők és azok felhasználói

7. ábra.
A sertésenyésztés négy témakörét érintő AMU-val kapcsolatos megállapodások és véleménykülönbségek egyeztetésére szolgáló találkozó (Forrás: Mette Vaarst)

A ROADMAP napjaink antimikrobiális szerhasználatát (AMU), az e mögött álló mozgatórugókat, valamint egy körültekintőbb AMU felé való átmenet forgatókönyveit vizsgálja különböző kontextusokban. A többszereplős megközelítést egy interdiszciplináris

konzorcium valósítja meg, amely a legkülönbözőbb témakörökben (közgazdaságtan, társadalomtudományok, állat- és állatorvosi tudományok) jártas kutatókból áll, tanácsadókkal, állategészségügyi szakemberek és az érintettek szervezeteinek tanácsadóival, valamint nemzeti és uniós szintű döntéshozókkal együttműködve.

Kutatási tevékenységek

A ROADMAP nem csupán technikai megoldásokra és a viselkedésbeli változásokra összpontosít, hanem koncepcionális megközelítések alkalmazásával, az élelmiszeri rendszerek egészének vizsgálatával és a lehetséges átállási lehetőségek tanulmányozásával az AMU mögött meghúzódó rendszerszintű dinamika szélesebb körű megértésére törekszik. Tevékenységei öt alappillérré oszlanak. Az első pillér az AM-ek döntéshozatali rendszereinek globális társadalmi-gazdasági elemzését dolgozza ki a különböző állattenyésztési rendszerekben, az AMU fő befolyásoló tényezőinek azonosítása érdekében.

Ehhez felméri a potenciális technikai, társadalmi, gazdasági és intézményi korlátokat. A második pillér az első pillér eredményeire és az LL-ekben kidolgozott cselekvési-kutatási programokra támaszkodva integratív stratégiákat dolgoz ki az AMU csökkentésére az állategészségügyi szabályozás fejlesztésével. A harmadik pillér érvényesíti és szintetizálja a különböző stratégiákat, melyek vizsgálata vagy megvalósítása segíti az AMU észszerűbb végrehajtását. A negyedik pillér biztosítja a projekt hatékony terjesztését az érdekelt szereplők és végfelhasználók széles köre felé, valamint megkönnyíti az információ- és tudáscserét. Az ötödik pillér biztosítja a projekt tudományos koordinációját, és maximalizálja a különböző partnerek és tudományágak közötti párbeszédet. Három esettanulmány klaszter létezik a projekten belül, melyek az intenzív és konvencionális állattenyésztési rendszerekben kialakított AMU-csökkentési stratégiákat, az alternatív állattenyésztési rendszerekben kialakított AMU-csökkentési stratégiákat, valamint a marginális állattenyésztési rendszerekben kialakított AMU-csökkentési stratégiákat tanulmányozza. Az LL-ek lehetőséget biztosítanak az AMU döntéshozatali rendszerek újragondolására és esetleges újratervezé-

sére, valamint a szereplők ösztönzésére és bevonására egy körültekintőbb AMU kialakításához. Az LL facilitátorok az előzetes hatásvizsgálati módszer használatára, az egész folyamat strukturálására, a közös jövőkép kialakítására és elérésére, a probléma közös megértésének kialakítására, a szereplők közötti párbeszéd támogatására és a közös alkotás légkörének megteremtésére irányuló képzésekben részesülnek.

8. ábra. A ROADMAP 12 LL-je, feltüntetve az általuk érintett termelési ágazatokat (Forrás: ROADMAP)

Kutatáson túli tevékenységek

Az európai, valamint más alacsony és közepes jövedelmű országok különböző mezőgazdasági állattenyésztési rendszereinek átállási forgatókönyveinek támogatása érdekében egyedi stratégiák kerültek kidol-

gozásra. Emellett számos online tanfolyam és egyéb oktatási anyagot is publikáltak a projekt keretében a körültekintő AMU-val kapcsolatban.

Fontosabb eredmények

- A ROADMAP olyan új típusú párbeszédet alakított ki, amely lehetővé teszi az érdekelt felek számára, hogy közös álláspontra jussanak, megfogalmazzák az érdekellentétjeiket, technikai és társadalmi innovációkat teszteljenek, meglévő kezdeményezéseik közt alakítsanak ki együttműködéseket, figyelemmel kísérik a politikai döntéshozatali folyamatot-

kat, elkötelezetté tegyék a kutatókat és résztvevőket, valamint a projekten túlmutató együttműködéseket hozzanak létre.

- A körültekintő AMU-t elősegítő technikai megoldások és társadalmi-gazdasági eszközök (pl.: az érdekelt felek platformjainak létrehozása) is kidolgozásra kerültek a projektben.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

- [ROADMAP projektleírás](#)

Cél: „Digitális technológiák alkalmazása az agroökológiai átállás elősegítése érdekében a mezőgazdasági termelésben és a helyi élelmiszer-rendszerekben.”

PROFIL

- Az Occitanum olyan, nyílt laboratóriumokból (Open Lab - OL) jött létre 2020-ban, melyek hét témakörre (hat termelési rendszerre és egy helyi ellátási láncra) összpontosítanak.
- A CORE egy központi struktúra, melyet a hálózat támogatására hoztak létre, az összes partner számára elérhető közös erőforrások kialakítása és mozgósítása révén.
- Az INRAE által koordinált projekt kétszintű irányításon alapul: a projekt stratégiai irányítása és az innovatív projektek kezelése egy irányító bizottsággal, valamint az innovatív projektekhez rendelt innovatív projektbizottságokkal.
- Az Occitania régió a „Green New Deal” cselekvési terv részeként támogatja az Occitanum LL-t.
- **Termelési ágazat:** a termelési rendszerek széles skálája, beleértve a szántóföldi növénytermesztést, a szőlőtermesztést, a gyümölcs- és zöldségtermesztést, az állattenyésztést, a méhészetet és a helyi élelmiszer-rendszereket
- **Részvevők:** a kutatásért, oktatásért és egyéb ismeretek létrehozásáért és átadásáért felelős szereplők, helyi és regionális hatóságok, fejlesztést elősegítők, innovációt lehetővé tevő szereplők, gazdálkodók és közösségeik, fogyasztói kollektívák, valamint agrártechnológiai vállalkozások
- **Felhasználók:** gazdálkodók, állampolgárok

9. ábra.
Az Occitanum OL-jainak térképe (2023) (Forrás: Copyright Occitanum)

Az Occitanum egy olyan, több „szigetből” álló LL, amely két, egymással kölcsönhatásban álló komponensre épül: 10 helyszínen működő, hét különböző termelési rendszer köré

csoportosított nyílt laboratóriumra (Open Lab, OL), valamint a CORE-ra, amely egy, az OL és a helyszínek támogatására létrehozott erőforrásközpont. Minden egyes helyszínen

- Build **LOCAL SUPPLY CHAINS** based on sustainable logistics
- Help **APICULTURE** while promoting biodiversity and agroecology
- Improve **ARBORICULTURE** production with greater moderation (in input terms) and diversity sources of income
- Enhance animal welfare and enhance the value of grass-fed **LIVESTOCK** systems
- Support **FIELD CROP** conversion to agroecology and diversify sources of income
- Deploy « Low tech High tech » solutions for production systems in **HORTICULTURE**
- Prepare **VITICULTURE** to address climate and environmental challenges

a közösségeket (gazdálkodók, agrártechnológiai vállalatok, fogyasztók és helyi hatóságok) egy-egy helyszíni animátor irányítja. A gazdálkodókat a folyamat középpontjába állítva az animátor feladata, hogy ösztönözze az „innovatív projektek” létrejöttét részvételel alapuló megközelítéssel keresztül (beleértve a tervezői gondolkodást is).

Kutatási tevékenységek

A projekt a hét, különböző termelési rendszerrel rendelkező OL köré szerveződik, ahol az agroökológiai gyakorlatok előmozdítása érdekében digitális technológiák alkalmazásával kísérleteznek. Az OL-ek 10 földrajzi helyszínen működnek, különböző talajtani-klimatikus viszonyokkal és termelési rendszerekkel. Az egyes helyszíneken a helyi és regionális szereplők közösen alakítanak ki innovatív projekteket a nyílt innováció szellemében különböző mezőgazdasági és helyi élelmiszer-rendszerek számára. Azonosítják az agroökológiai átmenet szempontjából kritikus kérdéseket, a feltárt igények és érdekek alapján (meglévő vagy kifejlesztendő) digitális megoldásokat fogalmaznak meg és választanak ki, valamint valós körülmények között tanulmányozzák a technológiák hatékonyságát.

A közös tervezési folyamat különböző szakaszaiban alkalmazott módszerek közé tartozik a kezdeti ötletbörze (brainstorming), a használni kívánt eszközök vagy szolgálta-

Kutatáson túli tevékenységek

A CORE a hálózat közös erőforrásközpontja. Olyan erőforrásokat és mechanizmusokat biztosít, amelyek támogatják az OL-ek innovációs erőfeszítéseit (pl.: képzési programok létrehozása, a nyílt innováció bizto-

Fontosabb eredmények

- A 10 földrajzi helyszínen működő hét OL keretében 50 partner vesz részt, 25 OL által irányított műveletben (köztük 12 innovatív projektben).
- Az Occitanum projekt keretein belül kifejlesztett technológiákat hallgatóknak

Az innovatív projektek létrehozásának és megvalósításának folyamata:

- A helyszínekért facilitátorok felelnek, akik mozgósítják a gazdaszövetkezeteket, és segítenek nekik kifejezni és strukturálni a digitális megoldások iránti igényeiket az agroökológiai átállás erősítése érdekében.
- Ezeket az igényeket ezután egy olyan szándéknyilatkozati felhívással (CEI) alakítják át, amely legalább egy lehetséges agro-technológiai üzleti partnert meghatároz.
- Az OL helyszín tagjai és üzleti partner(ek) közös célokat tűznek ki, megegyeznek egy cselekvési tervben és egy ahhoz tartozó költségvetésben.
- Megvalósítják az innovatív projektet, és a kiválasztott üzleti partner valós helyzetekben teszteli az innovatív megoldást végfelhasználók és a gazdák közreműködésével.
- A gazdák visszajelzései és a felmerült gyakorlati nehézségek alapján módosítások történnek.
- A megoldásokat ezután aszerint értékelik, hogy a három dimenzióban (környezeti, gazdasági és társadalmi) miként járulnak hozzá az agroökológiai átmenetet támogató gyakorlatok fejlődéséhez.
- Transzfer-intézkedések kerülnek végrehajtásra a gyakorlatok adaptációja és minél szélesebb körben történő elterjesztés elősegítése érdekében.

tások feltérképezése, a résztvevők meghívása és szerepük meghatározása, és ami a legfontosabb, a közös fejlesztéshez, teszteléshez és hatásvizsgálathoz való iteratív hozzáállás.

sítása ismeretterjesztéssel keresztül, a nyílt innovációs megközelítések megvalósításának elősegítése, kollaboratív műhelyek létrehozása).

és a digitális megoldások alkalmazását tervező gazdálkodóknak is bemutatják az ismeretterjesztési tevékenységeik során, melyek célja, hogy ezek a tapasztalatok más felhasználókhöz és szaktanácsadókhöz is eljussanak.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

- [Occitanum honlap](#)

PFN Hessen - Gyakorlati kutatás az ökológiai gazdálkodás és a zöldségtermesztés területén

Németország

Cél: „Olyan gyakorlati innovációk fejlesztése és megvalósítása közös kutatási projektek révén, amelyek növelik a mezőgazdasági és élelmezési rendszerek ellenálló képességét a jövőbeli kihívásokkal szemben, és segítik az agroökológiai átállást.”

PROFIL

- A PFN Hessen 2021-ben jött létre a Hessen Ökológiai Cselekvési Terv (2020-2025) keretein belül.
- A LL-et a Hesseni Környezetvédelmi Minisztérium (HMUKLV) finanszírozza.
- A Hesseni Biogazdálkodási Szövetség (VÖL) koordinálja a több mint 30 aktív szereplő (biogazdák, szaktanácsadók, különböző (hesseni) kutatóintézetek kutatói, a Hesseni Állami Földművelésügyi Hivatal és hálózati koordinátorok) részvételen alapuló együttműködését.
- **Termelési ágazat:** szántóföldi növénytermesztés és állattenyésztés (sertésenyésztés)
- **Résztvevők:** kutatóintézetek, gazdálkodók, szaktanácsadási szolgálatok, hálózati koordinátorok
- **Felhasználók:** gazdálkodók

A PFN Hessen egy dinamikus gyakorlati kutatóhálózat, ahol Hessen egész területéről érkező szakemberek, kutatók és szaktanácsadók dolgoznak együtt, hogy az ökológiai gazdálkodásban alkalmazott gyakorlatokkal foglalkozzanak, és közös kutatási projekteket dolgozzanak ki. Projektcsoportokat alakítanak közös, részvételi alkotó

folyamatokon keresztül, melyek igényfelmérésen, demokratikus irányítási struktúrán, rendszeres találkozókon és megbeszéléseken, valamint a tagok közti és külső szakértőkkel folytatott összehangolt tudáscserén alapulnak. Valamint rendszeres visszajelzéseknek és értékeléseknek is lehetőséget biztosítanak.

Kutatási tevékenységek

A PFN Hessen jelenleg három kutatási projektet működtet: 1) A szántóföldi növénytermesztéshez kapcsolódó vetésközi és nitrogénciklus projektet, amely a humusz felhalmozódását, a talaj termékenységét és nitrogénmegkötését vizsgálja három talajművelési stratégia esetén, különböző vetésközi keverékekkel, 2) Az Eco-Soil4Resilience projektet, amely a komposzt vagy a szerves trágyának a talaj víztartó képességére és a humuszképződésre gyakorolt hatását vizsgálja, hüvelyes és nem hüvelyes köztes kultúrák kombinációja mellett, 3) egy új projektet, a gazdaságokban termesztett

finom szemcséjű hüvelyesek felhasználásáról sertés takarmányozásban, a takarmánykoncentrátum arányának csökkentése érdekében.

A kutatási témákat biogazdálkodók csoportjai határozzák meg, valós problémák megoldására törekedve. A témaválasztási folyamat igényfelmérésen, a közös prioritások meghatározása érdekében szervezett csoportos megbeszéléseket, valamint visszacsatolási köröket foglal magába. Ezután alakítják ki a gyakorlatorientált kutatási kísérleteket, projektcsoportokon belüli és azok közti konzultáció mellett.

Kutatáson túli tevékenységek

A PFN Hessen nagy hangsúlyt fektet a kapacitásfejlesztésre, gazdálkodókat, szak-

tanácsadói hálózatokat és kutatókat megcélózva. Tevékenységeik közé tartozik

információs napok, klasztertalálkozók, személyes szaktanácsadások, nyílt napok, műhelymunkák, szemináriumok, konferenciák és online előadások szervezése, közösségi média csoportok létrehozása, valamint releváns információk elérhetővé tétele weboldalukon keresztül, ezáltal teret biztosítva a tudáscserének.

A PFN Hessen együttműködik továbbá a Hessen 2020-2025 Ökológiai Cselekvési Terv keretében zajló Hesseni Ökológiai Mezőgazdaság és Komposztáló Hálózat (NÖK) elnevezésű négyéves startup-projekttel, amelynek célja egy fenntartható hálózat kiépítése az érintett szereplők között a minőségileg ellenőrzött szerves és zöldhulladék komposztok előállítására és annak széleskörű felhasználása céljából, az ökológiai gazdaságok regionális tápanyagkörülforgásának kialakítása érdekében. A NÖK komposztok előállításával és felhasználásával kapcsolatos szakértelme a PFN „Eco-Soil-

4Resilience” projektjének tervezésébe is beépítésre került. A PFN Hessen eredményeinek, tanulságainak, valamint a gazdálkodók tapasztalatainak közzététele szintén a NÖK feladata.

10. ábra.
A PFN Hessen hálózat felépítése
(Forrás: PFN Hessen)

Fontosabb eredmények

- A gyakorlati kutatóhálózatok egy példaértékű szervezeti struktúrája került kialakításra, amelyben a gazdálkodók, szaktanácsadók és kutatók közötti részvételi együttműködés, a tudáscsere és -átadás, valamint a nyilvánossággal való kapcsolattartás egyaránt kiválóan koordinált.
- A hálózat alapjainak közös kidolgozását követően tematikus szakértői csoportok jöttek létre gyakorlati szakemberek, szaktanácsadók és kutatóintézetek szoros együttműködésével, melyek kutatási projekteket dolgoznak ki és valósítanak meg a gyakorlati problémák megoldása érdekében. A hálózat a gazdálkodók számára olyan fórumot biztosít, melynek révén ők hallathatják a hangjukat.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

- [A PFN Hessen honlap](#)
- [VÖL \(Hesseni Ökológiai Gazdálkodás Szövetsége\)](#)
- [NÖK \(Ökológiai Gazdálkodás és Komposztáló Hálózat Hessen\)](#)

A PFN Hessen jelenleg zajló projektjei:

- [Project ÖkoBoden4resilienz](#)
- [Project Umkreis](#)

InoFA – Internet of Food Alliance Support Office

Görögország

Cél: „Egy állandó hálózat felépítése az ellátási lánc mentén működő gazdasági szereplők, technológiai és szolgáltató cégek, valamint civil társadalmi intézmények részvételével, az agrár-élelmiszeripari ágazat fenntarthatóságának előmozdítása érdekében.”

PROFIL

- Az InoFA 2020-ban indult, a Görög Kutatási és Innovációs Államtitkárság által finanszírozott projektjeként.
- Az önálló jogi személyiséggel rendelkező InoFA 2022 júliusában jött létre.
- A LL minősítést 2023-ban kapta meg az ENoLL-tól.
- Számos különböző nemzeti és nemzetközi programon és projekten keresztül van finanszírozva.
- **Termelési ágazat:** növénytermesztés és állattenyésztés, valamint szolgáltatások
- **Részvevők:** gazdálkodók, csomagolóipari vállalkozások, kiskereskedők, vendéglátóipari vállalkozások, szolgáltatók, technológiai szereplők, kutatási és technológiai szervezetek (RTO-k) és civil társadalmi szervezetek
- **Felhasználók:** gazdálkodók, agronómusok, piaci szereplők és kutatók

Az InoFA, mint LL, támogatja az innovációt a piaci szereplők és a kutatóintézetek összefogása révén, hogy a görög mezőgazdaság környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóságát elősegítő konkrét, nagy hatással bíró, innovatív gyakorlatokat hoz-

zon létre. Hatékonyágát jól mutatja, hogy jelenleg több mint 80 taggal rendelkezik, és az ország egész területét lefedi. Az InoFA egy vertikálisan integrált összefogás, amely a görög agrár-élelmiszeripari ágazat digitalizációjának előmozdítására törekszik.

Kutatási tevékenységek

11. ábra.
Látogatás egy illóolaj-
és gyógynövényfarmon
(Forrás: Dr. Ilias Kalfas)

Az Európai Zöld Megállapásban bemutatott célkitűzések és a görög piaci szereplők igényeinek figyelembevételével az InoFA

olyan projekteket dolgoz ki és olyan eszközöket biztosít szereplői számára, melyekkel minimalizálhatják az ökológiai lábnyomukat. Az érdekelt felek bevonásának főbb területei közé tartozik a műtrágyák alternatívájaként alkalmazható biostimulánsok, a talajtakaró növények, a termés hozam- és minőség kezelésére szolgáló fotontechnológiák, a fenntartható öntözési technikák, a szabadon tartott szarvasmarhák fenntartható gondozása és egyéb innovatív gyakorlatok megismertetése. Az InoFA emellett láthatóbbá teszi az érdekelt feleket rövid ellátási láncok létrehozásával, digitális követhetőség és eredetigazolás, valamint a digitális marketing alkalmazásával. Az InoFA az innováció támogatójaként már meglévő piaci megoldásokat és azok használatát ismerteti meg a gazdálkodókkal, valamint új, testre szabott és hatékonyabb megoldásokat kínál az agrár-élelmiszeripari átmenet érde-

kében. Az InoFA LL-ben az agronómusok, mezőgazdasági árukereskedők és a kutatók mellett olyan gazdálkodók vesznek részt, akik ezeket a tevékenységeket saját földjeiken alkalmazzák.

Továbbá, az InoFA olyan mikrobiális bioszimulánsokat is fejleszt, melyek a gazdasági gyakorlatoknak a földművelési rendszerekbe való integrálása révén növelik a termés mennyiségét és minőségét. Az InoFA ezáltal olyan innovatív megközelítést dolgozott ki, amely az új fajok felfedezésén és vizsgálatán, valamint a fajokon belül a hatékonyabb, stabilabb és biztonságosabb törzsek kiválasztásán alapul.

Az InoFA módszertana a termelő által vezérelt innováción, a gazdasági szereplők által meghatározott területeken, valós kereskedelmi környezetben történő kísérletezésen, valamint kísérleti és demonstrációs tevékenységeken alapul. A szereplők közötti kommunikáció személyes és informális, alkalmanként helyi, vagy regionális szintű szervezett találkozókra keresztül zajlik. Hasonló a gazdálkodókkal való együttműködés is, ahol a különböző régiókból származó gazdálkodóknak szervezett információcserét biztosító rendezvényekre kerül sor. A fejlesztendő terület kijelölése után a gaz-

dálkodók az InoFA útmutatásával és támogatásával végzik el az összes adatgyűjtési tevékenységet. A kutatók és a gazdálkodók közösen vesznek részt az eredmények értékelésében, utóbbiak főként a hatás és a gazdasági életképesség szempontjából nézve. A projektek fejlesztése során megvitatják az előrehaladást, az eredményeket pedig fókuszcsoporthoz és műhelymunkák keretében terjesztik.

12. ábra.
Az InoFA által szervezett helyszíni találkozó
(Forrás: Dr. Ilias Kalfas)

Kutatáson túli tevékenységek

A digitális technológiák mezőgazdasági szakemberek és gazdálkodók általi használatának népszerűsítése érdekében, az InoFA helyi szakképző iskolákkal, egyetemekkel és civil társadalmi szervezetekkel együttműködve bemutató és kísérleti gaz-

daságokat alakított ki Amaliadában (Peloponnészosz - Dél-Görögország) és Voióban (Nyugat-Macedónia - Észak-Görögország). Az InoFA emellett tudásmegosztó és közös alkotó-tervező tevékenységeket szervez a tagjaival együttműködve.

Fontosabb eredmények

- Az primer szektor aktív bevonása az új tudományos hipotézisek tesztelésében.
- Egy jelentős méretű, vidéki, nyílt, nagy hatótávolságú és széleskörű hálózatot

hoztak létre (IoT RoRAWAN), amely a lefedettségi területen belül hozzáférést biztosít a gazdák és különböző technológiai szállítók számára, akik LoRA távközlési protokollokat építenek be eszközeikbe.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

- [InoFA Youtube csatorna](#)

ÖMKi - On-Farm Élő Laboratórium

Magyarország

Cél: „Az ökológiai gazdálkodás és az agroökológia versenyképességének előmozdítása és javítása tudományos kutatás révén, valamint a fenntartható agrár-élelmiszeripari rendszerekre való áttérés felgyorsítása Magyarországon.”

PROFIL

- Az LL-t a 2011-ben alapított Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) koordinálja.
- Az ÖMKi 2012-ben indította el on-farm részvételi kutatási hálózatát, amely 2020-ban az ENoLL-tól LL minősítést kapott.
- Az LL finanszírozása európai uniós és nemzeti projekteken, valamint az LL által kínált termékekből/szolgáltatásokból származó bevételeken keresztül történik.
- **Termelési ágazat:** szántóföldi növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, szőlőtermesztés
- **Részvevők:** gazdálkodók, kutatók, szaktanácsadók, egyetemek, hatóságok, feldolgozók, kiskereskedők, fogyasztók és egyéb iparági szereplők
- **Felhasználók:** gazdálkodók, hobbikertészek, fogyasztók

Az ÖMKi On-farm LL egy ökológiai gazdálkodással foglalkozó, országos szintű, részvételi kísérleti hálózat, amely a gazdálkodókkal és más élelmiszeripari szereplőkkel közösen megtervezett és kivitelezett, új ökológiai

dási és agroökológiai módszerek, termékek és technológiák tökéletesítését és fejlesztését célzó, különféle helyszíni kísérleteket és technológiai tesztek foglal magában.

Kutatási tevékenységek

Az ÖMKi On-Farm LL egy olyan ökoszisztéma, amelyben egyszerre több, különböző fejlettségi szintű LL-projekt fut, három fő téma köré csoportosulva: 1) a termények diverzifikációja az élelmiszerrendszer stabilitása érdekében, ősi gabonafélék, szója- és paradicsomfajták tesztelése és az ehhez kapcsolódó termék- és technológiafejlesztés, 2) a precíziós mezőgazdasági eszközök adaptálása az ökológiai gazdálkodásban: a

növényvédelmi távérzékelési technológiák és a egyedre szabott takarmányozási és betegség-megelőző rendszer kialakítására szolgáló érzékelők tesztelése, valamint 3) talajépítő művelési technológiák: fajgazdag takarónövény-keverék kifejlesztése szőlészetek és gyümölcsösök számára, valamint gyomirtószert-mentes, csökkentett talajművelési módok és szerves tápanyag-gazdálkodási technikák kidolgozása.

13. ábra.
Az ÖMKi on-farm hálózat főbb kutatási tevékenységeinek térképe (Forrás: ÖMKi)

Diverzifikáció a hazai élelmiszer-rendszer stabilitásáért

- Ösgabona fajtateszt és termékfejlesztés
- Tájfajta paradicsom termesztés technológia fejlesztése
- Vetésforgó bővítése szójjával

Talajépítő termesztés-technológiák a fokozott alkalmazkodó képességért

- Fajgazdag sorköz-gyepesítés
- Ökológiai tápanyag utánpótlás
- Növényvédőszer-mentes talajművelési technológiák

Precíziós megoldások adaptációja

- Növényvédelmi monitoring
- Szenzoros takarmányozási és betegségmegelőzési rendszer kialakítása

ÖMKi On-farm kutatási hálózat 78. OMÉK Agrárfejlesztési Díj nyertese

Az ÖMKi két módszertani folyamatot egyesít egy komplex rendszerben, amelynek eredménye végső soron a termék/ szolgáltatás/technológia fejlesztés. Az úgynevezett „on-farm módszer” egy nyílt innovációs folyamat, amelyet az LL arra használ, hogy a mezőgazdasági termelési gyakorlatokat valós körülmények között (a gazdaságban) fejlessze. A gazdálkodók (vagy más felhasználók) a kutatás minden lépésébe bekapcsolódnak, így már az első lépésektől kezdve aktív résztvevői a kutatás közös alakításának. A valós környezet minden esetben egy termelő tényleges gazdasága, ahol a kísérleteket a gazdálkodók termelési vagy környezeti céljaihoz igazítják. Ahogy az LL elkezdett termékeket fejleszteni, az on-farm módszer összeolvadt a klasszikus termékfejlesztési szakaszokkal, így létrehozva az ÖMKi LL sajátos termékfejlesztési folyamatát. E folyamat során az üzemi szinten végzett kutatásokat mezőgazdasági termé-

kötletek és szolgáltatások meghatározására és/vagy tesztelésére, valamint a piaci résekhez való igazítására használják.

14. ábra. Az on-farm módszer és a termék- és szolgáltatásfejlesztés kombinált folyamata az ÖMKi On-Farm LL esetében (Forrás: ÖMKi)

Kutatáson túli tevékenységek

Az ÖMKi a kölcsönös tanulás és a tudásmegosztás érdekében on-farm bemutatókat, üzemlátogatásokat, előadásokat, kerekasztal-beszélgetéseket és műhelymunkákat szervez a gazdálkodók, az ellátási lánc szereplői, a kis- és középvállalkozások (KKV), a hatóságok és a politikai döntéshozók számára. Az ÖMKi nagy szerepet vállal saját kutatási eredményeinek szélesebb közön-

ség felé történő terjesztésében. Gyakorlati útmutatókat és oktatási anyagokat biztosítanak nyomtatott és online formátumban (beleértve videókat is). Az LL emellett támogatja az ökológiai mezőgazdaság érdekeinek beépítését a nemzeti agrár szakpolitikába, valamint a nemzeti és európai stratégiai anyagokba.

Fontosabb eredmények

- Egy olyan több mint 100 gazdálkodóból álló közösség kiépítése, ahol a gazdák önkéntesen vesznek részt az on-farm hálózat munkájában.
- LL termékek és szolgáltatások forgalmazása: tájfalva paradicsom „palánta csomag”, „Élő Sorköz” vetőmagkeverék szőlőültetvények számára, ősi tönkebúzaliszt,

valamint szaktanácsadási szolgáltatás ökológiai gazdálkodók részére.

- Számos, a gazdálkodóknak szóló ökológiai termesztéssel (paradicsom, szőlő, burgonya, gyümölcsfák, szója stb.) foglalkozó technológiai és termelési útmutató került kiadásra az LL által.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

- [Az ÖMKi honlap](#)
- [ÖMKi on-farm kutatói hálózat](#)

Innovative Farmers

Egyesült Királyság

Cél: „A gazdaságok fenntarthatóságát, ellenálló képességét, az állategészségügyet és állatjólétet növelő innovatív gyakorlatok meghonosításának felgyorsítása, a gazdák bizalmának növelése az on-farm kísérletekkel kapcsolatban, valamint új együttműködések ösztönzése.”

PROFIL

- Az LL-t 2012-ben alapították Duchy Future Farming Programme néven.
- A hálózatot a Soil Association vezeti és irányítja, míg korábbi együttműködő partnerei közt volt az Organic Research Centre, a Linking Environment and Farming (LEAF) és az Innovation for Agriculture.
- Az elmúlt évtizedben több mint 150 tereplaboratóriumot hoztak létre, és több mint 620 000 GBP támogatást osztottak ki kis részletekben gazdálkodói csoportjaiknak.
- Számos vezető brit agrárkutató szervezet kapcsolódott be a tereplaboratóriumok munkájába.
- **Termelési ágazat:** valamennyi termelési ágazat
- **Résztvevők:** gazdálkodók, kutatók, tanácsadók, civil szervezetek és az iparági szereplők
- **Felhasználók:** gazdálkodók, agronómusok és kutatók

15. ábra.
Egy tereplaboratórium kialakításának menete
(Forrás: Innovative Farmers)

What is a field lab?

1 IDEA

From an existing discussion group, project or network, a group of farmers or growers come together around an idea. Alternatively, the Innovative Farmers team can help match farmers and growers that share similar challenges and research interests.

2 RESEARCH QUESTION

Supported by a coordinator, the group establishes a topic or challenge they'd like to explore through on-farm trials. Innovative Farmers matches the group with a researcher to develop a simple research question to be answered through the field lab. Collectively, they decide what data to record and monitor, ensuring the trial is both scientifically robust and practical for a working farm.

3 FUNDING

The group can apply to the Innovative Farmers Research Fund to help with trial costs such as researcher time, lab costs, equipment, and trial seed.

4 RESULTS

The group meet regularly over the course of the field lab. The results are shared with the group who jointly evaluate the findings and discuss what they have discovered over the duration of the field lab.

5 FINDINGS

The findings are shared with the farming community through events, online and in the media so everyone can benefit. The farmers in the group practically apply what they have learnt.

Az Innovative Farmers egy olyan nonprofit hálózat, amely gazdálkodóknak nyújt kutatási támogatást és finanszírozást a saját igényeiknek megfelelően az Egyesült Királyságban. Ezzel segítenek tartós megoldásokat találni a gazdálkodók gyakorlati problémáira, a gyomok és kártevők kevesebb vegyszerrel történő kezelésétől kezdve a fenntarthatóbb takarmányok teszteléséig. A hálózat tagjai csatlakozhatnak más innovatív gazdálkodókhoz, kutatókhoz és érdekeltekhez, akik osztoznak az új gazdálkodási módok kutatása iránti szenvedélyükben, és részt vehetnek a gazdálkodók által vezetett kísérletekben, az úgynevezett „tereplaboratóriumokban” (Field Labs - FL).

Kutatási tevékenységek

Jelenleg körülbelül 25 aktív FL működik, lefedve az összes mezőgazdasági ágazatot. Ezekben konvencionális, regeneratív, valamint ökológiai gazdálkodók egyaránt részt vesznek. A következő területekre összpontosítanak: a műanyag fóliás mulcsosítás alternatíváinak kutatása, az élő mulccsal végzett talajművelés nélküli technikák, a talaj szén-dioxid-kibocsátásának növelését célzó tömeges legeltetés, a komlós talajok javítása takarónövények termesztésével,

különböző takarmánynövények termesztése és legeltetése az állatállomány telettése érdekében stb. A módszerek teszteléséhez az Innovative Farmers on-farm szántóföldi kísérleteket alkalmaz, és különböző adatokat gyűjt olyan mutatókról, mint például a talaj egészsége, a biodiverzitás, a vízminőség, valamint az állatok egészsége és jóléte. A legtöbb FL időtartama egy-három év. Azok viszont, amelyek a talaj egészségében bekövetkező változásokat vizsgálják, akár öt évig is eltarthatnak. A termés hozamok, valamint a vizsgált innovatív gyakorlatok és

az alkalmazott gyakorlatok összehasonlító költségeit illetően is folyik adatgyűjtés. A gazdálkodók kéréseire reagálva, a kísérletek közös megtervezése érdekében műhelytalálkozók kerülnek megrendezésre, majd a FL-eket valós környezetben, nyolclépcsős módszertan alapján állítják össze (15. ábra). Az eredményeket bemutatókon, konferenciákon és mezőgazdasági üzemlátogatásokon igyekeznek széles körben elérhetővé tenni, ahol gazdálkodókat és kutatókat kérnek fel az eredményeket bemutató előadások megtartására.

Kutatáson túli tevékenységek

Az Innovative Farmers elkötelezett az FL-ekből származó gyakorlati tudás megosztása mellett, különösen a gazdálkodók, agrónomusok és kutatók felé. A gazdálkodókat megismertetik egymással, megkönnyítve a közös tervezési folyamatot, továbbá a gazdálkodók és a kutatók közt is kapcsolatot teremtenek, hogy az utóbbiak segíthessék a gazdákat a FL-ek megtervezésében. Emellett a kutatók a kiértékelésben, a nyomon követésben és az eredmények értelmezésében is segítik a gazdálkodókat. A FL-eket koordinátorok vezetik, ők segítik az együtt-tervezési folyamatát, a kutatók pedig a kísérletek tervezéséért felelősek és a kutatás teljes időtartama alatt. Az FL-ek hálózati rendez-

vényeket, konferenciákat és nyílt napokat is szerveznek. További kommunikációs eszközök közé tartoznak a webináriumok, a havonta megjelenő elektronikus hírlevelek, a tudáscseréről szóló videók és blogok, a közösségi média, az eredmények és megfigyelések nyílt forráskódú publikációkon keresztüli közzététele, saját webes tartalom minden egyes FL esetében, valamint a mezőgazdasággal foglalkozó médiával való együttműködés. Beszámolási tevékenységek közé tartozik a munkájuk értékelése, egy ágazati szakértőkből és tudósokból álló, az FL-pályázatokat értékelő irányítócsoporthoz minőségbiztosítása révén.

Fontosabb eredmények

- Az elmúlt évtizedben több mint 150 FL-t jött létre, és mintegy 750 gazdálkodó vett részt az on-farm kísérletekben, amelyek fele változtatott is saját gazdálkodási gyakorlatán (pl.: takarónövények termesztése a komlóültetvényeken, hajdina termesztése állandó vetésforgóban a parlagfű elleni védekezés érdekében). A kísérletekbe több mint 40 kutatószervezet is bekapcsolódott. 12 000-nél is több gazdálkodó vett részt például az on-farm bemutató rendezvényeken és konferenciákon, tekintette meg a tudásmegosztó videókat és olvasta a hírlevelet (több mint 3700 feliratkozó).
- Az FL-ek növelték a gazdák bizalmát az on-farm kísérletek és innováció terén, bemutatták a gazdákkal való együttműködés előnyeit a kutató közösség számára, és elősegítették a megosztáson alapuló kultúrának kialakulását a mezőgazdasági ágazaton belül.
- Az FL-ek bizonyították, hogy az innovatív megoldások azonosítása növelheti a gazdaságok fenntarthatóságát és csökkentheti a költségeket.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

- [Innovative Farmers honlap](#)
- [Az FL-ek katalógusa](#)
- [Esettanulmányok 2022-től kezdődően](#)

PA4ALL – A BioSense Precision Agriculture for All Élő Laboratóriuma

Szerbia

Cél: „Nyílt innovációk (precíziós mezőgazdasági eszközök) új generációjának létrehozása, amely egyszerűen használható és a teljes értéklángra kiterjedő előnyökkel jár.”

PROFIL

- A PA4ALL-t (Precision Agriculture for All - Precíziós Mezőgazdaság Mindenkinék) 2013-ban alapította, Szerbia első élő laboratóriumaként, a BioSense, a Bioszisztémák Információs Technológiájának Kutatásával és Fejlesztésével Foglalkozó Intézet.
- A BioSense Intézet (Institute for Research and Development of Information Technology in Biosystems) egy nyilvános digitális innovációs központ. A PA4ALL fenntartójaként az értéklánc különböző szereplőinek összefogására törekszik (pl.: az IKT-technológiák népszerűsítése a helyi gazdálkodók körében és segítségnyújtás számukra, szinergiák kialakítása az agrárvállalkozásokkal).
- Az LL finanszírozása európai és nemzeti projekteken, valamint saját termékeken/szolgáltatásokon keresztül történik.
- A jövőbeni tervek között szerepel egy olyan szereplőkből álló hálózat létrehozása, akik várhatóan szorosan együttműködnek majd az agroökológia területén.
- **Termelési ágazat:** szántóföldi növénytermesztés
- **Résztvevők:** kutatók és oktatók, diákok, polgárok, gazdálkodók, kis- és középvállalkozások, vállalkozók, civil szervezetek kormányzati szervek, és politikai döntéshozók
- **Felhasználók:** gazdálkodók, diákok

A PA4ALL-t arra tervezték, hogy megfelelő környezetet biztosítson a precíziós mezőgazdaságban használható innovatív IKT (információs és kommunikációs) eszközök prototípusainak valós környezetben történő kifejlesztéséhez. Az LL lehetővé teszi a fel-

használók számára - a felelős kutatás és innováció (RRI) keretein belül történő tesztelésébe és értékelésébe való bevonásuk révén -, hogy alaposan megismerjék ezeket az eszközöket, motiválva őket alkalmazásukra.

Kutatási tevékenységek

A közös alkotási törekvések a vidéki területek digitalizálását célozzák azáltal, hogy kisebb közösségek számára is elérhetővé teszi a precíziós mezőgazdasági eszközöket. A hosszú távú adatgyűjtéshez egy talajmintavételezésen alapuló módszertant fejlesztettek ki, ami precíziós talajműtrágyázásra is használható. Az alkalmazott együtt alkotási módszerek közé tartozik a visszajelzések gyűjtése, a drónos képalkotás és az online platformokon és személyes előadásokon keresztül történő tudásmegosztás. A kifejlesztett eszközök tesztelése többek között A/B teszteléssel, a visszajelzések gyűjtésével és a technológiák bemutatásával történik.

Emellett, a PA4ALL egy olyan oktatási modellt fejlesztett ki, amely a mezőgazdaságra szakosodott középiskolás diákok precíziós mezőgazdasággal való megismertetését tűzte ki célul. A SISCODE projekt keretében mezőgazdasági szakiskolák számára meteorológiai állomásokat, segédeszközöket és megfelelő képzési műhelyeket biztosítanak. Ezek az alacsony költségű berendezések lehetővé teszik a diákok számára a kulcsfontosságú mezőgazdasági paraméterek gyűjtését, és az IKT megismerését. A projekt hamarosan egy további, agroökológiával foglalkozó modullal egészül ki.

Kutatáson túli tevékenységek

A PA4ALL a precíziós mezőgazdaságnak a mezőgazdasági szakiskolák tantervébe való beillesztéséért is lobbizik. Ezen felül a politikai döntéshozókat és a civil társadalom képviselőit is bevonja a társadalom precíziós mezőgazdasági eszközökkel való ellátásának fontosságát hangsúlyozó diskurzusba. A PA4ALL egy úgynevezett digitális falut is működtet, amely egy hároméves projekt a szerbiai Mokrinban, 30 mezőgazdasági üzemmel, több mint 100 gazdálkodó részvételével. A projekt keretein belül eszközök széles skáláját (műholdak, drónok, érzékelők, meteorológiai állomások, mezőgazdasági biztosítási szoftverek, termésfigyelő és egyéb mobiltelefonos alkalmazások stb.) használják. Ingyenes és mindenki számára hozzáférhető bemutató rendezvényeket szerveznek mezőgazdasági tanműhelyekben és üzemekben a digitális technológiák mezőgazdasági termelésben való alkalmazásáról. Hosszú távon a projekt célja a gazdálkodók életminőségének javítása és az elvándorlás megelőzése.

A PA4ALL emellett népszerűsíti az AgroSense alkalmazást, amely egy olyan digitális platform, ami a termények növekedésének nyomon követésében és a mezőgazdasági tevékenységek tervezésében nyújt segítséget a gazdáknak és a mezőgazdasági

16. ábra.
A PA4ALL által
mezőgazdasági
felhasználásra
kifejlesztett
meteorológiai állomás
(Forrás: BioSense
Institute)

vállalkozásoknak. Az alkalmazás a következő ingyenes alapszolgáltatásokat foglalja magában: mezőgazdasági tevékenységek naplója, az adott parcella helyére vonatkozó időjárás-előrejelzés, a növények növekedését, a fotoszintézis intenzitását, a víz és a tápanyagok elérhetőségét leíró műholdas indexek, talajelemzés, növénykultúrákról készült fényképek biztosítása, a mezőgazdaságban használt intelligens technológiákról szóló információk, valamint a kártevők és növénybetegségek előfordulására vonatkozó legfrissebb információk.

Fontosabb eredmények

- A PA4ALL-ban a szereplők összekapcsolását és a szinergiák megteremtését szolgáló közös alkotási folyamat, módszer-tanként való kidolgozása.
- A „Digitális Falu” projekt, amely teret biztosít a kapacitásfejlesztéshez, precíziós mezőgazdasági eszközök és IKT-konceptiók bemutatásához tájékoztató rendezvények, kölcsönös tudásmegosztás és on-farm bemutatók révén.
- A precíziós mezőgazdaság új oktatási modelljének kidolgozása.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

- [A PA4ALL honlap](#)
- [Mokrin, Digitális Falu](#)
- [PA4ALL—Innovatív tanulási módszerek a mezőgazdasági oktatásban: Egy IKT alapú tanítási program középiskolák számára \(2021\)](#)

Vuela Guadalinfo

Spanyolország

vuela
GUADALINFO

Cél: „A vidéki lakosság lehetőségeinek és digitális kompetenciájának javítása, harc az elnéptelenedés ellen, az e-közigazgatás működésének támogatása, valamint a vidéki és városi területek közötti digitális szakadék mérséklése.”

PROFIL

- Az első Guadalinfo LL 2004-ben jött létre. Jelenleg több mint 760 LL működik Andalúzia falvaiban és városaiban. 2022-ben új stratégia került kidolgozásra, amely a digitális készségekre, a digitalizációra és az új technológiák bevezetésére összpontosít.
- A finanszírozást a spanyol regionális és tartományi kormányok biztosítják.
- **Termelési ágazat:** valamennyi termelési ágazat
- **Résztvevők:** Andalúzia regionális kormánya, tartományi kormányok, oktatási központok, diákok, mezőgazdasági termelők, kis- és középvállalkozások
- **Felhasználók:** Andalúzia vidéki lakossága

A Vuela Guadalinfo egy vidéki közösségi LL hálózat. Fő célkitűzései között szerepel a vidéki területek életkörülményeinek javítása és az elnéptelenedési tendenciák elleni küzdelem a vidéki és városi területek közötti digitális szakadék csökkentése révén. Ezt a digitális szolgáltatások elérhetővé tételének biztosításával, a lakosság digitális technológiák használatával kapcsolatos oktatásával és digitális készségeik fejlesztésével kívánja elérni. A „Puntos Vuela”-k könnyen hozzá-

férhető, nyilvános helyi szolgáltatási pontok, amelyek képzési és tájékoztatási eseményeknek, valamint tudáscserének biztosítanak teret. A gazdálkodók megismerkedhetnek az elektronikus közigazgatással és az innovatív információs és kommunikációs technológiák (IKT-k) használatával, és segítséget kapnak a digitális eszközök (pl.: okostelefonokon és drónokon futó alkalmazások) használatának elsajátításában.

Kutatási tevékenységek

A Guadalinfo fő tevékenysége az andalúziai lakosok (köztük a gazdálkodók) segítése a digitális eszközök használatának elsajátításában. Ennek érdekében a felhasználókkal és a trénerrel közösen dolgoznak ki képzési

anyagokat, és tanítják a felhasználókat a különböző új technológiák és e-szolgáltatások használatára és alkalmazására. A térségben több mint 760 LL trénerrel dolgoznak együtt a mezőgazdasági termelők digitális igényeihez kapcsolódó képzési események és tevékenységek közös megtervezésében (például a mezőgazdasági tevékenységhez szükséges különböző engedélyek megszerzése, a földrajzi információs rendszerek használata, a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos adatok feltöltése és kezelése, a termelés szempontjából releváns digitális alkalmazások használata stb. terén). A felhasználókkal közösen végeznek társadalmi kutatásokat, hogy felmérjék az IKT, a közösségi hálózatok, az e-közigazgatás bevezetésének és a digitális kompetenciák hatását a vidéki társadalomban.

17. ábra.
Egy „Punto Vuela”
irodahelyiség
(Forrás: Consorcio
Fernando de los Ríos)

Kutatáson túli tevékenységek

A hálózat által kínált oktatási programok többsége a digitális átmenetet és az IKT-k használatát támogatja a vidéki térségekben. A Vuela Guadalinfo célja a mezőgazdasági termelők és a vidéki KKV-k digitális kompetenciáinak fejlesztése. Az IKT-kat (pl.: a TRADE, DAT és GEA típusú digitális közgazdasági platformok használata), mobilalkalmazásokat és más új technológiákat (pl.: drónok, energiafelhasználás, meteorológiai

alkalmazások) bemutató képzési eseményeket szerveznek. A szolgáltatási pontokat egy-egy ilyen új technológiákra szakosodott, jó szociális készségekkel rendelkező tréner irányítja. Ők segítik a felhasználókat digitális készségeik fejlesztésében, és támogatják őket a szükséges technológiák adaptálásának folyamatában. Törekvések történtek az agroökológia bevált gyakorlatainak vidéki területeken történő terjesztésére is.

Fontosabb eredmények

- A felhasználók száma 5%-kal nőtt az LL alapítása óta. A digitális készségekkel kapcsolatos képzési eseményeken csak 2023-ban több mint 80 000-en vettek részt.
- A 2022-2025 közötti időszakra új stratégia került kidolgozásra, amely az e-közgazdaság fejlesztésére, a munkához szükséges digitális kompetenciákra, az elnéptelenedés elleni küzdelemre, valamint a vidéki területeken lévő szakértelem és tehetség megőrzésére összpontosít. A Guadalinfo LL-ek átszervezés alatt állnak, hogy a társadalmi igényekhez jobban igazodjanak, több hordozható eszközzel, és a felhasználók számára a lakóhelyükhöz közeli digitális ügyekkel kapcsolatos referenciapontot kínálva.
- A szolgáltatási pontokat újratervezték, hogy olyan szolgáltatásokat kínálhassanak, mint a távmunka támogatása, a hálózatépítés, valamint a felhasználói élményt javító, új technológiákhoz (pl.: drónok, 3D nyomtatók és szkennerek, valamint elektronikus érzékelők) és a korszerű eszközökhöz való hozzáférés.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

- [Vuela Guadalinfo honlap](#)
- [Guadalinfo blog, egy, a mezőgazdaságban használt digitális eszközökkel kapcsolatos műhelyről szóló cikk](#)

FiBL On-Farm Hálózat

Svájc

FiBL
Switzerland

Cél: „Az ökológiai gazdálkodás fejlesztése az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó és fenntartható jövőt szolgáló innovatív megközelítések támogatásával.”

PROFIL

- A FiBL On-Farm Hálózatot az 1973-ban alapított svájci Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetet (FiBL) koordinálja. A hálózat 2021-ben kapott LL minősítést az ENoLL-tól.
- Az On-Farm Hálózatot és az arra épülő számos projektet a Svájci Szövetségi Mezőgazdasági Hivatal (FOAG), valamint más szövetségi hivatalok, kantoni hatóságok, magánszervezetek és uniós projekteken keresztül finanszírozzák.
- **Termelési ágazat:** ágazatok széles skálája a szántóföldi növénytermesztéstől az állattenyésztésen át a fogyasztói kutatásig és az agrár-élelmiszeripari szakpolitikáig
- **Résztevők:** kutatók, gazdálkodók, szaktanácsadók, szakértők és gyakorlati szakemberek többszereplős csoportja
- **Felhasználók:** gazdálkodók

A FiBL on-farm hálózatának célja, hogy platformként szolgáljon a gazdálkodók számára, valamint alkalmazott és alapvető kutatások, szaktanácsadás és ismeretterjesztés révén ösztönözze az innovációt a gazdálkodási gyakorlatokban. A hálózat lehetőséget biztosít a gazdálkodók számára, hogy megosszák egymással igényeiket és problémáikat, ami inspirációként szolgál új kutatási és innovációs projektek kidolgozásához. A

kísérleteket a gazdaságokban az érdekelt felek bevonásával végzik, melyek a projekt jellegétől függően a felülről lefelé irányulótól a teljes mértékben együtt alkotáson alapulóig terjedhetnek. A módszer alapvetően a kölcsönös tapasztalatcserén alapul, ami biztosítja a kutatók, szaktanácsadók, gazdálkodók és más érdekelt felek közötti, mindenki számára kedvező egyensúlyt.

18. ábra.
Tapsztalatcsere a sávos művelésről a gazdák és a kutatók között 2022 novemberében (Forrás: FiBL CH, Tim Schmid)

Kutatási tevékenységek

Az LL kutatási területei a termelési ágazatok széles skáláját fedik le, a fajtakísérletektől (pl.: gabonafélék és burgonyafélék), a hüvelyesek és gabonafélék köztes termesztésén, a gyomszabályozáson (precíziós gazdálkodás), a termesztési technikák javításán (hüvelyesek, repce, cukorrépa), a talajművelési rendszerek (csökkentett talajművelés és sávvetés) át egészen a termények minőségének javításáig.

Az LL egyik legfontosabb kutatási területe, a sávvetés növénytermesztés svájci kontextusban történő, részvételen alapuló fejlesztése, ami 2022-ben indult el. A folyamat során számos találkozót szerveznek az on-farm

kísérleti tervek megvitatására. Amint a kísérlet a gyakorlatban is elindul, különböző mutatók, például a kártevők és betegségek gyakorisága vagy a terméshozam meghatározása kerül a hagyományos szántóterületre vonatkozó referenciákkal szemben. Emellett egy több érdekelt felet tömörítő csoportot is bevonnak a folyamatba, hogy észrevételeikkel támogassák az alapsoportot. Mivel a kutatási témák a gazdálkodók és a társadalom igényeinek megfelelően folyamatosan változnak, a FiBL különösen nagy hangsúlyt fektet a részvételi kutatáshoz szükséges kapacitásépítésre, amely az összes érdekelt fél bevonásával zajlik.

Kutatáson túli tevékenységek

A FiBL On-Farm Hálózat a gazdálkodók, tanácsadók és más érdekelt felek számára lehetőséget biztosít a rendszeres tapasztalatcserére (pl.: gazdatalálkozók, terepszemlék, bemutatók), ami minden irányban biztosítja az ismeretek átadását. A FiBL képzési programokat, tanfolyamokat, valamint szolgáltatások széles skáláját (pl.: a gazdaság fenntarthatóságának értékelése, a biotermékek

minőségbiztosításának vizsgálata) biztosítja gazdálkodók, valamint szaktanácsadók számára. A FiBL emellett nagyon erős az LL eredményein alapuló tudományos eredmények és ismeretek kidolgozásában és terjesztésében, valamint a nemzetközi ökológiai mezőgazdaság irányvonalának meghatározásában.

Fontosabb eredmények

- Egy dinamikus, több mint 50 gazdálkodót tömörítő, hatékony együttműködéssel és mindenki számára tanulási lehetőségekkel rendelkező, dinamikus fejlődő on-farm hálózat kiépítése Svájc területén.
- Nyitottság az innovációk kipróbálása iránt (pl.: gyomirtó robot a cukorrépa-földön, új szója- és csillagfürtfajták svájci körülmények között történő termesztése, a szántást helyettesítő alternatívák).

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

- [FiBL honlap](#)
- [A Szántóföldi növények termesztési technikáival kapcsolatos információk](#)
- [A FiBL Switzerland mint az ENoLL új tagja](#)
- [Bioaktuell](#)
- [A FiBL Youtube Csatorna](#)

BIOBASE – az Aarhus Egyetem mezőgazdasági biomassa-termelésre vonatkozó kutatási keretprogramja

Dánia

Cél: „Olyan, szántóföldi kísérletekből álló keretrendszer létrehozása és fenntartása, amely minőségi adatokat szolgáltat számtalan, egynyári gabonafélékkel és ipari növényekkel, évelő fűfélékkel, hüvelyesekkel és ezek kombinációjával foglalkozó agrár-ökoszisztémával kapcsolatban, valamint tudásmegosztás és iparági ismeretterjesztés.”

PROFIL

- A Biobase RI-t 2013-ban hozta létre a dániai BioValue SPIR innovációs alap (Strategic Platform for Innovation and Research on Biorefining), majd 2018-ban Aarhus Egyetem Agroökológiai Tanszéke állandó kutatási infrastruktúrájának része lett.
- A Biobase fenntartása az Aarhus Egyetem belső finanszírozásából, valamint külső finanszírozású projekteken keresztül történik, több mint egy évtizedes eredményes kutatási és oktatási tevékenységeket felmutatva.
- **Termelési ágazat:** a mezőgazdasági biomassa termelési rendszerek széles skálája, a szántóföldi gabonatermesztéstől és az ipari termesztéstől kezdve a kettős és vegyes vetésen át az évelő fűfélékig, hüvelyesekig, valamint ezek keverékéig és kombinációjáig
- **Résztvevők:** egyetemek, kutatóintézetek, nemzeti és nemzetközi ipari szereplők
- **Felhasználók:** tudományos és ipari szereplők

A Biobase RI az Aarhus Egyetem Körforgásos Biogazdaság Központja (CBIO) és a Dán Élelmiszeri és Mezőgazdasági Központ (DCA) része. Elsősorban olyan újszerű mezőgazdasági biomassa termelési rendszerek kutatásával és fejlesztésével foglalkozik, mint például gabonafélék (búza, kukorica és tritikálé), ipari növények (kender és cukorrépa), évelő fűfélék és a lóhere szerepelnek, amelyekben alacsony a kimosódás, a nitrogénkibocsátás,

valamint a talajban való szénfelhalmozódás. A biomasszát a majdani biofinomítóba szánják különböző termékek, valamint biogazdasági és körforgásos értékláncok előállítására céljából. A hosszú távú és átfogó szántóföldi kísérletek, a szemléltetés, minőségellenőrzés és adatelemzés mellett, a Biobase RI elkötelezett az új eredmények megosztása, illetve egy a tudósokból és az ipari szereplőkből álló erős hálózat kiépítése mellett.

Kutatási tevékenységek

19. ábra.
A Biobase RI biomassa termelése és kezelése
(Forrás: Kiril Manevski, Biobase)

A Biobase RI mezőgazdasági termelési rendszereket és technológiákat vizsgál és különböző biomassa termékeket fejleszt - például

takarmányozásra vagy élelmiszeripari célokra szánt fehérjét, vagy bioüzemanyagként használt lignocellulózt - a különböző növények mezőgazdasági és élettani ismereteinek jelenlegi és innovatív tudományos ismereteire alapozva. A mezőgazdasági rendszerekben jelenleg a botanikai összetétel, az agronómiai kezelés és a táplálkozási profil tekintetében történnek innovációk. A szabadföldi kísérletek megvalósítását körültekintő tervezés előzi meg, mely során figyelembe veszik a vetés, újravetés, kettős és köztes vetés komplex körülményeit, a trágyázást, az öntözést, a kártevők és kórokozók elleni védekezést, a berendezések telepítését és az adatgyűjtést.

A Biobase mezőgazdasági (biomassza és nitrogén/fehérje hozamok), környezeti (a művelés talajra és levegőre gyakorolt hatásai), valamint a gazdasági (külső inputok felhasználása) adatokkal rendelkezik, több, mint 10 év távlatában. Empirikus és modellalkotási eredmények alapján két fő termesztési rendszer kerül tesztelésre, az egyényári, valamint az évelő növények kettős/köztes termesztése. A kiválasztásuk azon az elven alapul, hogy a talaj a fotoszintézis és a tápanyagfelvétel érdekében a lehető leghosszabb ideig legyen vegetációval borítva. Ezen túlmenően a növényeknek meghatározott piaci értéket kell képviselniük (pl.: meghatározott minimális piaccal és potenciálisan magas fehérjetartalommal kell rendelkezniük). Ezeket a rendszereket ezután olyan referencia gabonarendszerekkel hasonlítják össze, mint a kukorica, tritikálé monokultúrák, illetve a régió szokásos vetésforgói. A több évtizedes adatgyűjtés fő eredményei egyértelműen azt mu-

tatják, hogy a kettős termesztésű és az évelő rendszerek környezetvédelmi szempontból alkalmasabbak a fehérje biofinomításhoz szükséges biomassza előállítására, mint az egyényári monokultúrák, mivel legalább 30%-kal alacsonyabb a nitrogén kimosódás és dinitrogén-oxid kibocsátás, miközben az ilyen biomassza jelentősen több nitrogént tartalmaz. Az évelő rendszerek a talaj szén- és nitrogénkészletének növelését is elősegítik, különösen hüvelyesek esetében.

A Biobase a jövőben az évelő rendszer megújításának a növény és a talaj szén- és nitrogénállapotára gyakorolt hatását, valamint a szárazság és a hőstressz hatását tervezi tovább vizsgálni a növény növekedése és a biodiverzitás szempontjából. A talajban lévő szén- és nitrogén-lerakódás mélysége és stabilitása fontos vizsgálandó terület, csakúgy, mint a gazdálkodók rendszerszintű alkalmazkodásának társadalmi akadályainak azonosítása.

20. ábra.
A Biobase szántóföldi tevékenységei
(Forrás: Søren Sommer Pedersen, Agroökológiai Tanszék, Foulumgaard, Aarhus Egyetem)

Kutatáson túli tevékenységek

A tudásmegosztási törekvéseket és az érintett szereplők bevonását a Biobase tudományos publikációk készítésén túl, eredményeik tudományos és ipari konferenciákon, webinariumokon és nyári egyetemeken történő megosztása során valósítja meg. Az

eredményekről a hallgatók, illetve a C BIO hálózat tudományos és ipari partnerei, illetve mások is, az Aarhus Egyetemen és a Kínai-Dán Központ Víz és Környezet programjában tartott egyetemi kurzusain keresztül ismerhetik meg.

Fontosabb eredmények

A Biobase azonosította az európai zöld átmenet szempontjából kedvező újszerű mezőgazdasági biomassza-rendszerek agronómiai és környezeti jellemzőit:

- A talaj hosszantartó, vegetációval való borítása növeli a biomassza termelést és csökkenti a nitrogén kimosódását, valamint pozitív hatással van a talaj szén- és nitrogénmegkötésére, a hagyományos gabona monokultúra rendszerekhez képest.

- Az évelő lágyszárú rendszerek nagy fehérjehozammal rendelkeznek, ami helyi alternatívát jelent az állati takarmányozásra szánt szója környezeti szempontból költséges tengerentúli exportjával szemben. Egyes eredmények szerint ezen agrár-ökoszisztémák nitrogén-oxid-kibocsátása is alacsonyabb az egyényári monokultúrákhoz képest, az intenzív szántóföldi művelés ellenére.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

- [Körforgásos Biogazdaság Központ honlap](#)
- [Dán Élelmezési és Mezőgazdasági Központ honlap](#)
- [CBIO kutatás a mezőgazdasági biomassza termelésről és kezelésről](#)
- [CBIO kutatás a zöld fehérjéről](#)
- [Cikk: A biogazdaság alapjai – A Bioalapú Társadalom](#)
- [Publikációk a biomassza termelékenységéről és az innovatív termesztési rendszerek sugárzásának hasznosításáról a biofinomításban](#)

ReWet - Vizes élőhely megfigyelőközpontok a lecsapolt tőzeglápok elárasztással való helyreállítására

Dánia

Cél: „Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó klímatudatos földhasználat-változtatás előmozdítása a magas szerves széntartalmú talajokon.”

PROFIL

- A ReWet egy dán Felsőoktatási és Tudományos Minisztérium által finanszírozott nemzeti infrastrukturális projekt (2021-2028).
- A projektet az Aarhus Egyetem Agroökológiai Tanszéke (AGRO) koordinálja.
- Partnerei között szerepel többek közt az Aarhus Egyetem Biotudományi Tanszéke (BIOS), és a Koppenhágai Egyetem Földtudományi és Természeti Erőforrás-gazdálkodási Tanszéke (IGN).
- **Termelési ágazat:** szántóföldi növénytermesztés
- **Részvevők:** nemzeti, regionális és helyi állami szervek/hatóságok, kutatók, tanácsadók, mezőgazdasági termelők, KKV-k, civil szervezetek
- **Felhasználók:** a lecsapolt tőzeglápok újraelárasztását koordináló szereplők

Dániában az üvegházhatású gázok kibocsátásának 10%-a a tőzeglápok lecsapolásából származik. A nemzetileg előirányzott 70%-os ÜHG-csökkentési cél (2030-ra) nem érhető el a lecsapolt tőzeglápok jelentős területének újbóli elárasztása nélkül. A ReWet infrastruktúrát és a kutatási platformot biztosít a tőzeglápok ökoszisztéma szintű vizsgálatához, különböző gazdálkodási gya-

korlatok mellett, az újraelárasztás előtt és után is. A projekt hozzájárul a tőzeglápok újraelárasztására vonatkozó, kutatásokon alapuló irányelvek kidolgozásához, és inputot szolgáltat a vizenyős területek művelésén alapuló biomassza rövid ellátási láncokban történő hasznosítását célzó modellekhez, ami kulcsfontosságú az újraelárasztásra irányuló tevékenységek megtervezéséhez.

Kutatási tevékenységek

Dániában négy olyan megfigyelőállomás létesült mezőgazdasági és erdei tőzeglápon, amelyek az ökoszisztéma megfigyelését, a kísérleti kutatást, a technológiai fejlesztést és a bemutató tevékenységet szolgálják, valamint gázáramlásokat mérnek. Az üvegházhatású gázok (CO₂ és CH₄) kibocsátását nagyobb területeken (> 1 ha) minden helyszínen örvény-kovariancia (EC) tornyok segítségével monitorozzák, az ökoszisztéma léptékű, hidrológiai és vízminőségi áramlásokat bemutató. Emellett a tápanyag- és hidrológiai változásokat is mérnek.

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérésére EC-tornyokat, autokamrákat és a Skyline 2D autokamrás rendszereket használnak. A tápanyag-áramlásokat piezométerek által gyűjtött vízminták segítségével mérik, a tőzeglápok hidrogeológiai jellemzésével együtt. A ReWet laboratóriumi és nagy, demonstrációs léptékű biofinomítók-

kal is rendelkezik. Egy gazdálkodókból álló szövetkezettel közösen a vizenyős területek művelésén alapuló biomassza hasznosítását fejlesztik ki bioenergia előállítására és a fűfélék nagyobb értékű termékekké történő biofinomítására.

A projekt rávilágított arra, hogy olyan helyi körforgásos biomassza alapú gazdasági modellek közös kialakítására van szükség, amelyek az elárasztáshoz alkalmazkodó növénykultúrák és termesztési technikák onfarm jellegű alkalmazására összpontosítanak. További kutatásokat terveznek még a szén- és egyéb tápanyagciklusok, valamint a vízgazdálkodás jobb megértése érdekében. A legmodernebb berendezések és a különböző helyszínek átfogó monitorozása együttesen alkotják azt az infrastruktúrát, amelynek célja, hogy erős alapot biztosítson a bio-geokémia, a mikrobiológia és az ökoszisztéma helyreállítás terén végzett korszakalkotó kutatásokhoz.

21. ábra.
A ReWet ökoszisztéma-
megfigyelési és
kísérleti kutatási
tevékenységeinek
fókuszterületei (Forrás:
Agroökológiai Tanszék,
Aarhus Egyetem;
Földtani és Természeti
Erőforrás-gazdálkodás
Tanszék, Koppenhágai
Egyetem)

A lecsapolt tőzeglápok újraelárasztása összetett témakör, számos buktatóval, sokféle tényezővel, amelyek erősen helyhez kötött és tudásigényes megoldások keresését teszi szükségessé. Jelenleg különböző együtt alkotási modellek érvényesülnek, amelyek világos és jól körül határolt területi/ökoszisztéma/táji jellemzőkkel rendelkeznek

(pl.: folyóvölgyek, mocsarak); és (közös) tulajdonjogi rendszer intézményeiből (pl.: csatornázási művek), gazdaszövetségekből, természetvédőkből álló, heterogén összetételű érintett szereplőkkel, akik magas szintű társadalmi tőkével és a megoldások keresése iránti osztatlan elkötelezettséggel rendelkeznek.

Kutatáson túli tevékenységek

A ReWet megfigyelőközpontok tovább erősítik a kapcsolatot a tőzeglápok ökológiai és bio-geokémiai funkcióinak helyreállítása és az adott szélesebb körű előnyök közt, amit ezek a területek a társadalom számára nyújthatnak. A megfigyelőközpontokban gyűjtött adatok és ismeretek támogatják a vizes élőhelyek helyreállításával kapcsola-

tos sokrétű kihívások megoldására irányuló törekvéseket és segítséget nyújtanak a területekkel kapcsolatos tudatosságnöveléshez azáltal, hogy tájékoztatják a nyilvánosságot és a döntéshozókat a tőzeglápok természet-, környezet- és éghajlatvédelmi jelentőségéről.

Fontosabb eredmények

- Egy átfogó tájstratégia és egy multifunkcionális földrendezési rendszer közös megalkotása a résztvevőkkel, amelynek keretében a mezőgazdasági hasznosítású vizes élőhelyeket kevésbé érzékeny területekre cserélik.
- Adatgyűjtésre, a csatornavíz mintavételezésére és elemzésére, az üvegházhatást

okozó gázok kibocsátásának mérésére, palántanevelésre és könnyűgépek tesztelésére 8 hektár földművelési célú tőzegvidék áll rendelkezésre.

- 2023 elején két vizsgálati helyszínen is EC-torony és automata kamrák kerültek telepítésre.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

- [ReWet honlap](#)

LTSER ZAPVS - Long-Term Social -Ecological Research platform - Zone Atelier Plaine & Val de Sèvre

Franciaország

Cél: „A hagyományos mezőgazdasági táj átalakulásának előmozdítása, ellenálló képessége és egészsége javítása érdekében.”

PROFIL

- Az LTSER Zone Atelier Plaine & Val de Sèvre (ZAPVS) 1994-ben jött létre. 2009-től a „Zone Atelier” rendszer része. 2013 óta végeznek szocio-ökológiai kísérleteket gazdálkodók részvételével, a természet alapú megoldások népszerűsítése és az agroökológiai átmenet ösztönzése érdekében. A RI platform és az Aliment'Actions projekt 2018-ban indult.
- 435, meglehetősen változatos gazdálkodási rendszerekkel rendelkező (ökológiai gazdálkodás, környezetkímélő mezőgazdaság vagy konvencionális mezőgazdaság) gazdaságot foglal magában. 450 km² gabonaterület, 24 településen, több mint 40 faluban, melyek mérete 390 és 5740 lakos között változik.
- Az ZAPVS része a RECOTOX hálózatnak, valamint az európai eLTER és a nemzeti iLTER hosszú távú megfigyelési hálózatoknak is.
- **Termelési ágazat:** szántóföldi növénytermesztés (ökológiai gazdálkodás és konvencionális gazdálkodás)
- **Résztvevők:** helyi állami szervek és önkormányzatok, kutatók/kutatóintézetek, mezőgazdasági termelők, fogyasztók/fogyasztói szervezetek, nem kormányzati szervezetek
- **Felhasználók:** gazdálkodók és a lakosság

A ZAPVS LTSER egy nagyszabású RI, mely egy szabadföldi laboratóriumból áll, ami kísérleti helyszínként szolgál a biodiverzitás és az ökoszisztéma-funkciók változásának hosszú távú trendjeinek elemzésére.

Kutatási tevékenységek

A Transform'Actions, a ZAPVS LTSER kutatási programja, a mezőgazdasági társadalmi-ökoszisztémák működését és ellenálló képességét vizsgálja, figyelembe véve a biológiai sokféleség szerepét e rendszerekben. Ennek érdekében olyan innovatív kutatási megközelítés kerül alkalmazásra, amely kombinálja az akciókutatást, a megfigyelést és a regionális szintű teljes körű kísérletezést, hogy ezáltal ösztönözze a regionális mezőgazdasági és élelmezési rendszerek ellenállóbbá tételét. A kutatás tudományágakon átívelő (agroökológia, ökológia, közgazdaságtan, menedzsmenttudományok, politikatudomány, társadalomtudományok, statisztika) és tudományágak közötti (a helyi szereplőket, mint érdekelt feleket vonják be a kutatásba). 2013 óta helyi szocio-ökológiai kísérletek zajlanak a gazdák részvételével, azt kutatva, hogy hogyan befolyásolhatja pozitívan a biodiverzitást az inputok vagy

a talajt érintő beavatkozások mérséklése, hogy az ökoszisztéma-szolgáltatások javítása révén a növénytermesztés (és a gazdák bevételei) kedvezően alakuljanak. Ezt követi a gazdák döntéshozatali folyamatainak elemzése a leghatékonyabb eszközök és politikai irányelvek azonosítása érdekében. Emellett olyan, on-farm tesztelési projektek is zajlanak, amelyek a mezőgazdaságnak a környezetre, a biodiverzitásra és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatásait csökkentő megoldások keresésére irányulnak. Ezek a tesztelések a növénytermesztéssel kapcsolatos biodiverzitásra és a gazdasági teljesítményre összpontosítanak, alacsony inputok mellett. Az RI továbbá multifunkcionális és rugalmas mezőgazdasági tájak kialakításának lehetőségeit vizsgálja.

A Transform'Actions keretein belül három csoportot működik:

- Az **Agroökológia** klaszter célja annak bemutatása, hogy a multifunkcionális, többféle teljesítményt nyújtó mezőgazdasági modellre való sikeres átállás („agroökológiai átállás”) alapja a természetalapú megoldások használata kollektív, részvételi intézkedéseken keresztül (társadalmi rugalmasság). A klaszteren belül tovább vizsgálják a különféle menedzsment módszereket, valamint empirikus, kísérleti, modellezési és tervezési műhelyeket szerveznek. A kutatások hosszú távú adatmonitorozáson, valamint különféle kísérleteken és modellalkotási módszereken alapulnak.
- Az **Aliment'Actions** klaszter egy adaptív platform-projekt, amely azon a feltételezésen alapul, hogy az agrár-élelmiszeripari rendszer fenntarthatóságához elengedhetetlen a fogyasztók és más szakmai érdekelt felek elkötelezettsége. Célja az

ellenálló élelmiszerrendszerek felé való átmenet kezdeményezése és felgyorsítása, regionális szintű kollektív intézkedések kidolgozása, valamint fenntartható élelmiszertermelési- és fogyasztási modellek kidolgozása. Tevékenységeik között szerepel az élelmiszer-fogyasztási magatartás felmérése, különböző műhelymunkák szervezése, valamint a helyi élelmiszertermelők feltérképezése a fogyasztók és a termelők összekapcsolása érdekében.

- Az **EcoHealth** klaszter célja annak megértése, hogy az ökoszisztémák hogyan képesek csillapítani a növényvédő szerek tartós fennmaradását a környezetben, valamint a növényvédő szerek és a kórokozók enyhébb hatásait, amelyek veszélyeztetik az agroökoszisztémákban élő növények, rovar- és madárpopulációk, valamint az emberek egészségét.

Kutatáson túli tevékenységek

A régió érdekelt feleinek széles körét bevonva a ZAPVS célja, hogy javítsa az egyéni és kollektív tudatosságot az élelmiszerekkel, a mezőgazdasággal és a környezettel kapcsolatos kérdésekben. Emellett, célja, hogy elősegítse a kollektív tervezési folyamatokat és támogassa az élelmiszer- és agroökológiai

átállás megkönnyítése érdekében tett intézkedéseket. A figyelemfelkeltő és ismeretterjesztő tevékenységek közé tartozik még a különböző kiadványaikon keresztül folytatott kommunikációjuk a helyi gazdálkodókkal és iskolákkal, a nemzeti hatóságokkal és a nemzetközi közösséggel.

Fontosabb eredmények

- Évente több mint 100 gazdaság vesz részt önkéntesen a kutatási tevékenységekben.
- Kutatási eredmények és számos publikáció (pl.: a növénytermesztésben használt természetalapú megoldások hatékonyságáról, melyek növelik a gazdálkodók teljesítményét is olyan területeken, mint például a gyomnövények szabályozására szolgáló növénykultúrák versenye, a növények beporzók általi beporzása).
- Jelentős erőfeszítések történtek a helyi gazdálkodókkal való kapcsolatteremtés érdekében, bevonva őket a helyi agrár-élelmiszeripari rendszerük átalakításába, állampolgárként és fogyasztóként egyaránt. A terület helyi termelőit feltérképezték, a velük kapcsolatos információkat a helyi lakosok számára elérhetővé tették.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

- [LTSER honlap](#)
- [A fenntartható és multifunkcionális mezőgazdaság felé a termőföldeken: egy francia LTSER-platform integrált megközelítésének tanulságai](#)

Cél: „Lehetővé tenni a gazdák számára a tejelő szarvasmarha-rendszerből való megélhetést a klímaváltozás tükrében, miközben vizet és fosszilis energiaforrásokat takarítanak meg és hozzájárulnak egy fenntarthatóbb mezőgazdaság kialakításához.”

PROFIL

- Az OasYs RI-t a francia Nemzeti Mezőgazdasági, Élelmezési és Környezetvédelmi Kutatóintézet (INRAE) 2013 júniusában hozta létre, hosszú távú, legalább 20 éves működési periódussal rendelkező rendszerkísérletként.
- Finanszírozását az INRAE, a francia Mezőgazdasági és Kutatási Minisztérium, a Fondation de France, valamint más európai és nemzeti projekteken keresztül biztosítják.
- **Termelési ágazat:** állattenyésztés (tejelő szarvasmarha)
- **Résztevők:** kutatók, gazdálkodók, szaktanácsadók, ágazati szereplők
- **Felhasználók:** gazdálkodók, diákok

Az OasYs egy hosszú távú, agroökológiai elveken alapuló, különböző szereplők közreműködésével megtervezett rendszerkísérlet, melynek célja, hogy a takarmányforrások és az állattenyésztési stratégiák innovációja révén az alacsony ráfordítású tejelő szarvasmarha-tenyésztési rendszereket az éghajlatváltozáshoz igazítsa. A rendszert egy műhelymunka formájában lezajló együttműködési folyamat során alakították ki, melyben a különböző érdekelt felek meg-

határozták céljaikat és az általuk fontosnak tartott innovációkat. A termelési teljesítmény, valamint a kísérletek környezeti és gazdasági teljesítménye egyaránt kiértékelésre került. Az OasYs célja továbbá a hosszú távú agrár-erdészeti eljárások gyakorlati szintű tesztelése és értékelése, annak megértése érdekében, hogy ezek a gyakorlatok hogyan integrálhatók koherens módon egy tejelő szarvasmarhatartó gazdaságban.

Kutatási tevékenységek

A kísérleti rendszer arra keresi a választ, hogy a mezőgazdasági rendszer alkotóelemeit és funkcióit érintő nagyobb változatosság és ezek optimalizált működtetése révén összeegyeztethető-e a magas termelési szint a környezettudatos működéssel, miközben a rendszer klímakockázatokkal szembeni ellenálló képessége is növekszik. A vizsgált szempontok közé tartoznak a különféle takarmányforrások, az aszályhoz alkalmazkodó növények, a hüvelyesek termesztése, az agrárerdészet, a maximalizált legeltetés, a kettős ellési időszak, a meghosszabbított laktáció, a háromirányú keresztezés, a takarmányrépa tejelő szarvasmarhák körében történő felhasználására vonatkozó kísérletek, a hüvelyesekkel és takarmányfákkal kombinált ciroktermesztés. A vizsgálati módszerek között rendszerkísérletek, faktoriális kísérletek és demonstrációs kísérletek

szerepelnek. A gazdaságok szintjén több szempont alapján történő értékelésre került sor. Már rendelkezésre állnak adatok a terméshozamról és minőségről, a takarmány minőségéről, a legeltetési gyakorlatról, a tejtermelésről és -minőségről, a szarvasmarha alkatáról, szaporulatáról, egészségéről; a fák növekedéséről; a biodiverzitásról (beporzók, növényállomány, gyomok, kétéltűek, hüllők); talaj termékenységéről (fizikai-kémiai tulajdonságok, földgiliszták, fonálféreg, enzimek); víz- és energiafogyasztásról; gazdasági adatok (költségek, bevételek, támogatások); a gazdaság szén- és nitrogénlábnyomáról; a tejtermelés életciklus-elemzéséről; és a takarmányfák tápértékéről.

A kísérleti rendszer leírása:

- 90 hektár időszakos legelő és szántó-föld, nem legeltetési vetésforgó, amelyben az állattenyésztési célú rétek és a

kettős hasznosítású növények (gabona, takarmány) váltakoznak, 30 mintaterület, köztük négy agrárerdészeti földterület, öntözés nélkül és korlátozott nitrogénműtrágya-használattal.

kétéves korban és a laktációs időszak meghosszabbítása, a nem produktív időszakok korlátozása érdekében. Háromoldalú rotációs keresztezés speciális tejfajtákkal a heterózis fokozása érdekében.

22. ábra.
Az OasYs által kifejlesztett kísérleti rendszerben szereplő tevékenységek (Forrás: Sandra Novak, INRAE)

- a legeltetés az állatok szükségleteinek 100%-át fedezi tavasszal, 50%-át nyáron és ősszel és 25%-át télen.
- 72 tejelő tehén (plusz kb. 20 növendék üsző), két ellési időszakkal (tavasszal és ősszel), hogy az állomány igényeit a kritikus időszakokra korlátozzák. Korai ellés
- a parcellákba ültetett fás növények légi takarmányozást biztosítanak bizonyos kritikus időszakokban, valamint késleltethetik a fű növekedését és korlátozhatják az állatokat érő hőstresszt.
- óceáni éghajlat nyári szárazsággal, mély talajok (vályogos agyag).

Kutatáson túli tevékenységek

Az RI helyszíni kirándulásokat és műhelymunkákat szervez, ahol az érdekelt felek előadásokat tartanak, bemutatva a rendszert és annak eredményeit. Emellett az ország minden részéből (mezőgazdasági

iskolákból és egyetemekről) érkező, a rendszerkísérletben résztvevő diákok mutatják be az éppen zajló munkát és kutatásokat szaktanácsadóknak és gazdáknak.

Fontosabb eredmények

- A legeltetési időszak meghosszabbítása a legeltetési lehetőségek sokféleségének növelésével.
- A rendszer hatékonyságának bizonyítéka, hogy 1,5 munkaegységet két minimálbéres jövedelmével megegyező mértékben tud díjazni.
- 31 fa-, 14 cserje- és hét kúszónövényfaj tápértékének meghatározása.
- A tejtermelés csökkenésének ellensúlyozása a tej zsír- és fehérjetartalmának növelésével.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

- [OasYs honlap](#)
- [Oasys cikk a takarmányfákról a tejgazdaságokban](#)

EMPHASIS a növényi fenotípus kutatásért

Németország

Cél: „A jövőbeni élelmezésbiztonság és a mezőgazdasági vállalkozások támogatása a megváltozott éghajlati viszonyok mellett a növényi fenotípusok meghatározásával kapcsolatos szolgáltatások nyújtásával.”

PROFIL

- Az EMPHASIS 2016-ban került be az Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma (ESFRI) kutatási infrastruktúrákra vonatkozó ütemtervébe. Az EMPHASIS mostanáig kísérleti szolgáltatásokat nyújtott, és várhatóan 2024-re lesz teljes mértékben működőképes, a növényi fenotipizálás európai szintű kutatási és innovációs infrastruktúrájaként.
- A szolgáltatások kiterjednek a növényi fenotipizálási létesítményekhez (technológiákkal és kompetenciákkal együtt) és olyan kapcsolódó szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítására, mint a FAIR (fellelhető, hozzáférhető, kölcsönösen átjárható, újra felhasználható) adatok elérhetősége, valamint a képzés és az innováció támogatása.
- **Termelési ágazat:** agrár-élelmiszeripari, alapanyag- és bioalapú termékek ágazata
- **Részvevők:** kutatók, tudósok és politikai döntéshozók számos tudományágból
- **Felhasználók:** növény fenotípus szakértők (pl.: szenzortechnológiák, robotika, mesterséges intelligencia, gépi tanulás (ML), növénynevelés, mezőgazdasági menedzsment, agroökológiai koncepciók), politikai döntéshozók, vállalkozások és a szélesebb nyilvánosság

A „Növények fenotipizálását” az ESFRI az Európai Kutatási Térség egyik prioritásaként határozta meg. Az EMPHASIS a kutatók (és más érdekelt felek) számára biztosít hozzáférést a növényi fenotípusokhoz kapcs-

lódó létesítményekhez, erőforrásokhoz és szolgáltatásokhoz Európa-szerte, azzal a fő céllal, hogy segítse a tudósokat abban, hogy jobban megértsék a növények viselkedését, majd a gyakorlatba átültessék ezt a tudást.

Alapvető szolgáltatási tevékenység

23. ábra.
EMPHASIS által végzett fenotipizálási kísérletek őszi búzában (Forrás: Oliver Knopf, FZJ)

Az EMPHASIS elkötelezett a növényi fenotipizálási technológiák innovációjának támogatása mellett a hosszú távon fenntartható kiváló minőség biztosítása érdekében.

E célok elérése érdekében az EMPHASIS szolgáltatások széles skáláját nyújtja, például hozzáférést biztosít közel 200 különböző szabadföldi fenotipizálási technológiához, amelyekkel a kutatók akár „házon belül” előre meghatározhatják a növényi környezetet, vagy figyelemmel kísérhetik a szabadföldi környezeti feltételeket kísérleteik végrehajtása során. Mindeközben az EMPHASIS ösztönzi és támogatja az elvégzett kísérletek széles körének összehangolását.

Tágabb összefüggésben a növény fenotípus-meghatározó létesítmények lehetővé teszik a növények élelmezés-, alapanyag- és bioalapú termékek forrásaként való felhasználásának és termelékenységének kutatását. A növény funkcionális teste (fenotípusa) a növény növekedése és fejlődése során a

„Phenotyping for future winter wheat varieties”
Oliver Knopf
Forschungszentrum Jülich, Germany

genetikai háttér (genotípus) és a fizikai világ (környezet) dinamikus kölcsönhatásából alakul ki. A növény fenotípus-elemző berendezések lehetővé teszik e kölcsönhatás vizsgálatát és a növény teljesítményének tesztelését különböző körülmények között (pl.: éghajlatfüggő vagy mezőgazdasági eljárások). Az EMPHASIS nagy mennyiségű adatot gyűjt és szolgáltat a növények teljesítményéről a létesítményeiben szerzett tapasztalatok alapján, különösen az egyes növények szerkezetéről és funkciójáról, egészen a teljes mezőgazdasági rendszerekig. Ezek az adatok különböző időbeli és térbeli felbontásban kerülnek összegyűjtésre, perctől a hónapokig, az egyes növényi sejtektől a mezőgazdasági terület egészéig.

Mivel ezen adatok nagy része azon létesítményekben kerül feldolgozásra és tárolásra, ahol a kísérleteket végzik, az EMPHASIS segíti a felhasználóknak az adatokhoz való hozzáférést. Az adatkészletek széles tudományos közösség számára történő hoz-

záférhetőségének megkönnyítése érdekében a FAIR-elvek („fellelhető, hozzáférhető, kölcsönösen átjárható, újra felhasználható”) alapján helyi információs rendszert hoztak létre. Ez segíti a kutatási létesítményeket helyi adatkezelési rendszereik fejlesztésében, miközben elősegíti az adatok reprodukálhatóságát és újrafelhasználhatóságát.

24. ábra.
Növény fenotipizáló berendezések (Forrás: Angelo Petrosza, ALISA)

A szolgáltatásnyújtáson túli tevékenységek

Az EMPHASIS a növényi fenotipizálással kapcsolatos olyan képzési tevékenységek széles körét koordinálja és támogatja, mint például a fenotipizálási technológiák alkalmazása, a növény-nemesítés, a fenotipizálási adatok felhasználása, valamint az ML- és adatkezelési rendszerek kifejlesztése. Honlapján keresztül az európai növényfenotipizálási közösség legújabb fejleményeit bemutató központi információs portált biztosít, amely az európai növényfenotipizálási létesítményekről és azok szolgáltatásairól is tartalmaz információkat.

Mivel az élelmezésbiztonság és a kapcsolódó témák komoly globális kihívást jelentenek, az EMPHASIS szorosan együttműködik a Nemzetközi Növényfenotipizálási Hálózattal, támogatva egy globális közösség kialakulását. A különféle szereplők bevonására különböző módszereket alkalmaznak, például szakértői rendezvényeket, kiállításokat, közös kutatás-fejlesztési projekteket, valamint potenciális társalkotók közvetlen megkeresését a szereplők előzetes megfigyelése alapján.

Fontosabb eredmények

- A teljes EMPHASIS szolgáltatási portfólió várhatóan 2024-ben indul.
- Az EMPHASIS partner számos RI-klaszterprojektben és közösségben, mint például

a Life-Science-RI, ENVRcommunity, EOSC-Life, ENRIITC, AgroServ, PHENET, AI4Life, CROPINNO és RI-VIS.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

- [„Miből áll a kutatási infrastruktúra? animációs rövidfilm](#)
- [„Mit jelent a növény fenotipizálás?” animációs rövidfilm](#)
- [„Mi is az az EMPHASIS?” animációs rövidfilm](#)
- [„FIAR adatok a növénytudományokban” rövidfilm](#)
- [EMPHASIS digitális szórólap](#)

ISF - The Institute for Sustainable Food

Egyesült Királyság

The University
Of Sheffield.
Institute for
Sustainable Food.

Cél: „Dinamikus megoldások kidolgozása az élelmezésbiztonság és a fenntarthatóság jelentette kihívásokkal szemben.”

PROFIL

- Az Institute for Sustainable Food (ISF - Fenntartható Élelmezés Intézete) 2019-ben jött létre a Sheffeldi Egyetemen, hogy átformálja az élelmiszer-termesztés, előállítás és fogyasztás módjait.
- **Termelési ágazat:** a termelési ágazatok széles köre
- **Résztvevők:** kutatók, gazdálkodók, ipari szereplők, politikai döntéshozók
- **Felhasználók:** kutatók, politikai döntéshozók és az élelmiszerrendszer szereplői

A Sheffeldi Egyetem Fenntartható Élelmezés Intézete (Institute for Sustainable Food, ISF) egy interdiszciplináris szakértői csoportot tömörít, amely a természettudományok, a mérnöki tudományok, a társadalomtudományok, a művészetek és a humán tudományok területéről származó kutatási eredményekre támaszkodik, hogy dinamikus megoldásokat találjon az élelmezésbiztonság és a fenntarthatóság kihívásaira. Az ISF az agrár-élelmiszeripari rendszerek

fenntarthatóbbá tételére összpontosít, figyelembe véve a környezetre, az élelmiszerekre és a világ népességének egészségére gyakorolt hatásokat. Az ISF interdiszciplináris kutatásai az érdekelt felek széles körével együttműködve folynak, szenvedélyes problémamegoldók, kutatási létesítmények és az érdekelt felek - köztük a nyilvánosság - innovatív bevonásával a szakpolitika és a gyakorlatban alkalmazott módszerek alakítása érdekében.

Kutatási tevékenységek

Az ISF új módszereket és lehetőségeket igyekszik feltárni az élelmiszertermelési rendszer komplexitásának megértésére, a „termőföldtől az asztalig”, nem csak a rendszer különálló részeit tekintve. Az ISF-en belüli kutatási tevékenység három részre oszlik: 1) növénytermesztés és növényvédelem, 2) élelmiszerfogyasztás, egészség és fenntarthatóság; valamint 3) transzlációs és transzformatív kutatás.

A növénytermesztéssel, növényvédelemmel és környezeti változásokkal kapcsolatos kutatás potenciálisan több biológiai léptéket érinthet, a molekuláris, gén- és sejtszintektől a helyi és globális növénytermesztési kutatásig. A vizsgálatok tárgyát képezik a növények fejlődését serkentő, a talajok, a növények és a mikrobiómok közötti összetett kölcsönhatások. Ez a munka kihasználja az ISF által alkalmazott jelentős kutatási létesítmények előnyeit, beleértve a növénytermesztési létesítményeket, a tömegspektrométer használatát, az újgenerációs DNS-szekvenciálást, a nagyfelbontá-

sú mikroszkópiát és a növény fenotípusok meghatározására szolgáló berendezéseket. A kutatók nagyfelbontású mikroszkópok, újgenerációs DNS-szekvenciáló és tömegspektrométeres berendezések segítségével vizsgálják a növények biotikus és abiotikus stresszel szembeni ellenálló képességét javító növényi immunológiai útvonalak biokémiai és (epi)genetikai alapjait, valamint a hasznos talajmikrobákkal való kölcsönhatásokat. E témakörbe tartozik a populációs biológia is, amely a növények, kártevők, betegségek és hasznos szervezetek közötti evolúciós kölcsönhatásokat tanulmányozza. Az intézet fenotipizáló létesítménye fontos erőforrást jelent, amely nagy átviteli kapacitással rendelkezik a tartós ellenálló képesség, a növényi genotípus és a környezet közötti funkcionális összefüggések feltárásához. Az élelmiszerfogyasztással, egészséggel és fenntarthatósággal kapcsolatos kutatás a társadalomtudományok és a közegészségügy táplálkozási szempontjait ötvözi az élelmiszerek jövőjével kapcsolatos

legújabb tudományos ismeretekkel, és meghatározza a számos élelmezésbiztonsági célkitűzés elérését biztosító lehetőségeket. A transzlációs és transzformatív kutatások az eredményeik gyakorlatba való átültetését célozzák meg, valamint a mezőgazdasági vállalkozásokkal és a döntéshozókkal folytatott tudáscserét is lehetővé teszik. A helyi és globális élelmezésbiztonság javítása érdekében a gazdálkodók és a szélesebb élelmiszer-ellátási lánc, valamint a fogyasztók által elismert technológiák és tudományágak kerülnek alkalmazásra. Az ISF ezt a célt az agrár-élelmiszeripari láncok politikai, társadalmi és kulturális összefüggéseinek megértésével és azokkal való együttműködéssel igyekszik megvalósítani. A transzformatív kutatás magában foglalja a hulladékképződés megelőzés és mérséklés gyakorlatának az agrár-élelmiszeripari láncokba való

beágyazását; a talaj egészségével és minőségével, mint az agrár-élelmiszeripar rendszerszintű kérdéseivel való törődést; valamint az egészséggel és fenntarthatósággal kapcsolatos egységesebb gondolkodásmód népszerűsítését.

25. ábra.
A Sir David Read irányított környezeti berendezés a Fenntartható Élelmezés Intézetében (Forrás: University of Sheffield)

Kutatáson túli tevékenységek

Az ISF a Sheffieldi Egyetem „Make It Grow” projektje és a Gateway Zimbabwe közötti együttműködés keretében beszélgetéseket és különböző rendezvényeket szerveztek az élelmiszer, a közösségépítés és a közösségi szerepvállalás közötti kritikus kapcsolatok feltárásának témájában. A rendezvényso-

rozatot a Make It Grow projekt kapacitásfejlesztő műhelymunkák segítségével igyekezett megerősíteni. A több mint három hónapig tartó projekt eredményeként számos videó formátumú javaslat készült fenntartható élelmiszer- és közösségi projektekkel kapcsolatban.

Fontosabb eredmények

- Több mint 100 különböző ágazati partnerrel való együttműködés a termőföldtől az asztalig spektrum minden területéről, beleértve a politikai döntéshozókat is.
- 145 kutatócsoport dolgozik azon, hogy szembenézzon az élelmiszerbiztonság és fenntarthatóság kihívásaival.
- Az ISF egy „Egészséges talaj, egészséges élelmiszer, egészséges emberek” (H3)

nevű projektet is koordinál (6 millió GBP értékű), amihez a Transforming UK Food Systems Alapból kapott támogatást, és ami az Egyesült Királyság élelmezési rendszerét hivatott alapjaiban átalakítani.

- Tudományos eredmények a városi kertészkedés helyi és nemzeti élelmezésbiztonságban való lehetséges szerepével kapcsolatban.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

- [H3 Projekt Video](#)
- [Sivatagi Kert Video](#)
- [Kutatási projektek](#)
- [Institute for Sustainable Food honlap](#)

LifeWatch ERIC

Spanyolország

Cél: „E-tudományos kutatási eszközök biztosítása a tudományos közösség számára, a döntéshozatali folyamatok támogatása, valamint a biodiverzitással, az ökoszisztéma-funkciókkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos ismeretek bővítése és azok jobb megértésének elősegítése.”

PROFIL

- A LifeWatch ERIC 2017 márciusában alakult európai kutatási infrastruktúra konzorciumként (European Research Infrastructure Consortium - ERIC).
- Hivatalos székhelye és az ICT E-infrastruktúra Technikai Irodák Spanyolországban találhatóak. A szolgáltatóközpont ezzel szemben Olaszországban, a virtuális laboratóriumok és az innovációs központ Hollandiában, a többi nyolc közös támogatásban részesülő létesítmény pedig a különböző tagállamokban található.
- A finanszírozást az ERIC-tagállamok, európai és nemzeti projekteken keresztül biztosítják.
- **Termelési ágazat:** a mezőgazdasági ágazatok széles köre
- **Résztvevők:** kutatók, gazdálkodók, KKV-k, vállalkozók, politikai döntéshozók, helyi közösségek
- **Felhasználók:** nemzetközi biodiverzitás- és agroökológiai kutatóközösség

A LifeWatch ERIC egy nemzetközileg kiépített RI, amelyet a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák kutatásának támogatására terveztek. A főbb környezeti kihívásokkal foglalkozik, és stratégiai, adatvezérelt megoldásokat kínál a környezetvédelem számára. Mindezt úgy éri el, hogy hozzáférést biztosít az adatállományok, szolgáltatások és eszközök széles köréhez, amelyek lehetővé teszik a virtuális kutatási környezetek

(VRE-k) vagy virtuális laboratóriumok létrehozását és működtetését. A LifeWatch ERIC nagy teljesítményű, „grid és big data” számítástechnikai rendszereket alkalmaz a fajok és a környezet közötti összetett kölcsönhatások megértéséhez. Emellett fejlett modellezési eszközöket fejlesztenek a veszélyeztetett fajok és a biológiai sokféleség megőrzését célzó intézkedések végrehajtásának támogatására.

Kutatási tevékenységek

A LifeWatch ERIC olyan, részvételen alapuló módszereket alkalmaz, amelyek segítségével az érdekelt szereplők bevonhatóak a virtuális kutatási környezetek tervezésébe és fejlesztésébe. E módszerek közé tartozhatnak műhelymunkák, fókuszcsoporthoz, ötletbörzék és online együttműködési platformok a hozzájárulások és visszajelzések összegyűjtésére. A LifeWatch ERIC célja, hogy első osztályú információ- és szolgáltatásnyújtó legyen a biológiai sokféleséget kutató nemzetközi közösség számára, az IKT-eszközök és erőforrások széles skáláját ötvözve a szaktudásukkal. E cél elérése érdekében a LifeWatch ERIC új lehetőségeket biztosít a nagyszabású tudományos fejlesztésekhez, lehetővé teszi az új technológiák révén

történő gyorsabb adatgyűjtést, támogatja a tudásalapú döntéshozatalt a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák kezelése terén.

A LifeWatch ERIC különböző agroökológiai gyakorlatokkal is kísérletezik, például a fenntartható talajgazdálkodás, az integrált növényvédelem, az agrárerdészet, a környezetkímélő mezőgazdaság és a növénytermesztés-állattenyésztés integrációjának digitális eszközökkel (pl. talajszenzorok) történő kísérleti vizsgálatával. Ezen felül lehetőséget biztosít az agrárökoszisztémák által kínált szolgáltatások és termékek nyomon követhetőségére blokklánc megoldásokkal (tokenizáció). Fejlett technológiát biztosítanak az átlátható, elszámoltatható és megmásítható

tatlan információ-megosztás és adatkövetés érdekében.

A jövőben a LifeWatch ERIC még inkább az agrárökoszisztémák, a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások közötti összetett kölcsönhatások megértésére törekszik, a különféle környezetben és gaz-

dálkodási rendszerekben alkalmazott hatékony agroökológiai gyakorlatok feltérképezésével, valamint az agroökológia bevezetésével kapcsolatos társadalmi, gazdasági és politikai akadályok vizsgálatával.

Kutatáson túli tevékenységek

Az érintett szereplők bevonása és a tudásmegosztás érdekében a LifeWatch ERIC különböző, az agroökológia, a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-gazdálkodás témaköréhez kapcsolódó szakmai találkozót,

bemutatót, konferenciát, webináriumot és műhelymunkát szervez az érdekeltek számára, valamint oktatási és képzési anyagok kidolgozásával és terjesztésével foglalkozik.

Fontosabb eredmények

- A LifeWatch ERIC létrehozott egy agroökológiai virtuális laboratóriumot az ALL-Ready projekt keretén belül, amely egy a kutatók, gazdálkodók, KKV-k, vállalkozók, kormányok és finanszírozó szervek rendelkezésére álló felület, melynek feladata az agroökológiai átállás lehetővé tétele, az adatok, az információ-megosztás és az agroökológiai kutatóközösség szereplői közötti hálózatépítés javítása érdekében közösen tervezett és kifejlesztett eszközök segítségével.
- A biodiverzitáshoz kapcsolódó adatok tendenciáinak és mintázatainak elemzése, valamint a különböző gazdálkodási forgatókönyvek hatásainak előrejelzése céljából a LifeWatch ERIC mesterséges intelligencia, GIS, big data és gépi tanulás alapú eszközöket, valamint a döntéshozatal támogató berendezéseket is kifejlesztett, hogy segítse az érdekelt feleket az agroökológiával, a biodiverzitással és az ökoszisztéma-gazdálkodással kapcsolatos megalapozott döntéseik meghozatalában.

... in support of our societies to address the key planetary challenges.

26. ábra. A Lifewatch ERIC tevékenységi köre és az ehhez kapcsolódó tevékenységek (Forrás: LifeWatch ERIC)

**TÖVÁBBI
INFORMÁCIÓ**

- [LifeWatch ERIC video](#)

ACS – Agricultural Climate Solutions, az Agriculture and Agri-Food Canada Élő Laboratóriumai

Kanada

Agriculture and
Agri-Food Canada

Cél: „A mezőgazdasági termelők, kutatók és más partnerek által közösen kidolgozott fenntartható gyakorlatok és technológiák továbbfejlesztésének és elterjedésének felgyorsítása a sürgető mezőgazdasági-környezetvédelmi kihívások, például a klímaváltozás, a talaj egészsége, a vízminőség és a biodiverzitás kezelése érdekében.”

PROFIL

- 2018 óta a Kanadai Mezőgazdasági és Agrár-élelmiszeripari Minisztérium (Agriculture and Agri-Food Canada) egy 13 mezőgazdasági LL-ből álló országos hálózat kialakításán dolgozik.
- Nemzetközi szinten Kanada az „mezőgazdasági élő laboratóriumok” koncepcióját a G20-ak mezőgazdasági vezető tudósainak 2018. májusi találkozásán mutatja be Argentínában.
- Az Agriculture and Agri-Food Canada Agricultural Climate Solutions (ACS) projektje, egy új 10 éves (2021-2031), 185 millió dolláros program, amelynek keretében Kanada minden tartományában már legalább egy LL kialakult.
- **Termelési ágazat:** a mezőgazdasági ágazatok széles köre
- **Részvevők:** gazdálkodók, kutatók, termelői szervezetek, környezetvédelmi szervezetek, természetvédelmi csoportok, nonprofit szervezetek, ipar, egyetemek, helyi és regionális önkormányzatok, tudományos körök és őslakos közösségek
- **Felhasználók:** gazdálkodók

A Kanadai Mezőgazdasági és Agrár-élelmiszeripari Minisztérium (AAFC) a kanadai kormány azon részlege, amely a mezőgazdasági és agrár-élelmiszeripari ágazat támogatásáért felelős, kutatás és az innováció révén. Az AAFC az LL-ek országos hálózatát hozta létre, hogy felgyorsítsa a fenntartható gyakorlatok és technológiák fejlesztését és alkalmazását a kanadai gazdálkodók körében. A mezőgazdasági innovációk kapcsán egy integrált megközelítést alkalmaztak,

mely szerint az LL-ek az innovatív megoldások közös kidolgozására és a tudás más gazdálkodóknak való átadására összpontosítanak, minden egyes régióban testre szabott megoldásokat alkalmaznak, valamint elősegítik a környezeti fenntarthatóságot és a mezőgazdasági ágazat rugalmasságát. Az innováció felhasználó-központú megközelítésével a gazdálkodók közvetlenül részt vesznek az innovációs tevékenységekben az első lépésektől az utolsóig.

Kutatási Tevékenységek

Az AAFC LL-jei három alapelvre épülnek: 1) a gazdálkodók igényeinek szem előtt tartása és bevonásuk az innovációs folyamat egészébe; 2) széles körű és sokszínű partneriségek; és 3) tesztelés a felhasználók valós körülményei között. A projektek indulásakor a helyi együttműködő szereplők (gazdálkodók, kutatók és más érdekelt felek) találkoznak, hogy megismerjék és megvitassák a gazdálkodók igényeit, valamint meghatározzák a közös prioritásokat és célkitűzéseket. Ezután közösen innovatív új gyakorlatokat

vagy technológiákat dolgoznak ki az igények kielégítésére. Az innovációkat ezután tesztelik, értékelik, és iteratív lépések sorozatán keresztül továbbfejlesztik. Fontos szempont, hogy az innovációkat ott teszteljék, ahol azokat használni fogják, azaz a gazdálkodók által, valós gazdaságokban. Ezen felül a tudományos kutatás segít a gyakorlatok vagy technológiák hatékonyságának értékelésében, beleértve azok környezeti és társadalmi-gazdasági hatásait is. Az összegyűjtött adatok és az értékelés biztosítja,

hogy mind a gazdálkodók, mind a tudósok olyan hasznos és tudományosan bizonyított megoldásokkal rendelkezzenek, amelyek mások számára is könnyen átvehetők. A ciklus ismétlődése során az innovációkat folyamatosan korrigálják a gazdálkodók, az együttműködő partnerek és a tudósok visszajelzései, valamint az agrár-környezetvédelmi kihívásokkal kapcsolatos relevanciájuk figyelembevételével. Mivel az így létrejövő innovációkat a folyamat teljes egészében a gazdálkodókkal közösen fejlesztik ki, nagyobb valószínűséggel fogadják el azokat más gazdálkodók is. A közös fejlesztési folyamat biztosítja, hogy az innovációk gazdaságilag életképesek, technikailag megvalósíthatóak és a gazdálkodók számára vonzóak, valamint tudományosan is megalapozottak legyenek. Ezért a gazdálkodókkal való együttműködés az innovációs ciklus teljes időtartama alatt alapvető fontosságú.

Az LL-hálózatban vizsgált gyakorlatok közé tartoznak például a vetésforgó és a természetesi rendszerek, a földhasználat megváltoztatása, a legelő- és takarmánygazdálkodás, a

27. ábra.
Az AAFC helyszíni látogatása az egyik LL partner farmon
(Forrás: AAFC)

takarmányozási stratégiák, a tápanyag-gazdálkodás és növényvédőszer-használat, a műtrágyahasználat optimalizálása, a talaj egészségének javítása, az élő növények helyreállítása és erősítése. Az új ACS - Élő laboratóriumok programban a fő hangsúly a nagyobb szén-dioxid-megkötésen és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésén van, más járulékos környezeti előnyök biztosítása mellett. Az LL-ekben tesztelt innovációk hatékonyságának jobb megértését célzó számos konkrét tanulmány mellett a mérési technikák, az LL-folyamatok és eredmények értékelése, valamint a kulcsfontosságú tudásterületeken a nagyszabású kapacitásépítés is a középpontban áll.

Kutatáson túli tevékenységek

A hálózat számos nemzeti munkacsoporton keresztül kapcsolatokat épít ki az LL-ek és az egyes szakértők között, valamint kapacitást épít a talajegészségügy, a víz, az agrometeorológia, a biodiverzitás, a növényegészségügy, a termelékenység, a modellezés, a geoinformatika, az adatintegráció, a társadalmi-gazdasági kérdések, valamint az

innováció és a tudás területén. A hálózatok közötti információcserét egy évente megrendezésre kerülő műhelymunka segíti elő, ahol az LL-ek találkoznak, hogy megosszák egymással ismereteiket, tapasztalataikat, és új eszközöket, technikákat és megközelítéseket ismerjenek meg.

Fontosabb eredmények

- 2022-ben a hálózatban részt vevő LL-ek száma 13-ra emelkedett, azáltal, hogy a 10 kanadai tartományból 6-ban 9 új LL-t indítottak el az új ACS program keretében.
- 2023-ban új LL-ek indulnak abban a négy tartományban, amelyek az AAFC Élő laboratóriumok kezdeményezésének keretében (már véget ért) az eredeti négy LL-nek adtak otthont (Prince Edward-sziget, Manitoba, Quebec és Ontario). Az eredeti négy LL legfontosabb jellemzői a következők:
 - >50 hasznos, közösen kifejlesztett és valós gazdaságokban tesztelt gazdálkodási gyakorlat négy területen: (1) az éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz való alkalmazkodás, (2) a talaj- és vízvédelem fejlesztése, (3) a vízszennyezés csökkentése, valamint (4) az élőhelykapacitás és a biológiai sokféleség maximalizálása.
 - >250 aktív résztvevő (az új ACS program keretében több mint 1000-re bővül).

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

- [AAFC Élő Laboratóriumok kezdeményezés](#)
- [Élő laboratórium videók: A kutatási együttműködés értéke](#)
- [Élő laboratórium - Ontario: Együttműködés a fenntartható gazdálkodás érdekében \(Videó\)](#)
- [ACS program](#)
- [ACS - Élő Laboratórium videók](#)
- [Publikáció a mezőgazdasági élő laboratóriumok meghatározó jellemzőiről](#)

A KÍSÉRLETI HÁLÓZAT EREDMÉNYEI

Az ALL-Ready projekt keretein belül a kísérleti hálózat a projekt partnerek közreműködésével folyamatos közös alkotáson, tudáscserén és kísérletezésen át lefektette az alapokat – mint például célok, hálózati struktúra, működés, együttalkotási módszerek, hálózati eszközök és tematikus területek – az agroökológiai LL-ek és RI-k jövőbeli hálózatának tevékenységének tekintetében.

A projekt kezdetén, a tagok **együtt határozták meg a hálózat tevékenységét**, az elvárásaik és a hálózat előnyeinek azonosítása mellett. A dinamikus tudáscserét, a tudásmegosztást (pl.: kihívások, együttalkotási módszerek, az LL-modellek jó gyakorlatai) és a résztvevő LL-ek és RI-k közötti közös alkotási lehetőségeket azonosították a hálózat legfőbb előnyei között. Továbbá szintén a jövőbeli hálózat alapvető fontosságú elemeiként határozták meg az agroökológiával kapcsolatos nemzetközi kutatási projektekben való jövőbeli együttműködés megalapozását, a tagok hálózatépítési potenciáljának növelését, valamint olyan képzések szervezését a tagok számára, amelyek révén bővíthetik ismereteiket az agroökológiai átmenet

28-29. ábra.
A kísérleti hálózat számára szervezett tudáscsere-
rendezvények és
helyszíni látogatások
(Forrás: ALL-Ready)

új módszerei és megközelítéseivel kapcsolatban. A résztvevők a közös kihívásaik és érdekeik alapján három fő együttműködési területet határoztak meg a kísérleti hálózat számára: 1) az agroökológiai LL-k és RI-k közti tudásmegosztást és információcserét; 2) a tagok közötti kutatói hálózatépítés elősegítését és 3) a kísérleti hálózattal kapcsolatos ismeretek terjesztését.

A hálózat tagjai a fenti három téma köré egy 18 hónapos cselekvési tervet dolgoztak ki. Ennek keretében közösen készítették el az kísérleti hálózat agroökológiai LL-ekkel és RI-kkel kapcsolatos ismereteinek és eredményeinek leltárát, szakértői tapasztalatcseréket, terepbejárásokat, valamint kerekasztal-beszélgetéseket szerveztek az őket érdeklő témákkal kapcsolatban (pl.: együttalkotási módszerek), nemzetközi fórumokban biztosítottak maguknak helyet annak érdekében, hogy hozzájáruljanak az Agroökológiai Partnerség kialakításához, valamint kiértékeltek saját tevékenységeiket. A kísérlet során tapasztalt akadályok, főbb tapasztalatok és korlátozó tényezők alapján ajánlásokat és tanulságokat fogalmaztak meg a jövőbeli hálózat számára. Így a kísérleti hálózat 18 hónapos működése lényegében csak a hálózatépítési folyamat első lépése volt, a munka a jövőbeni hálózatban tovább folytatódik.

Egy másik fontos eredmény a **Kapacitás-építési Program prototípusának és az Agroökológia Virtuális Laboratóriumnak közös megtervezése** volt, mindkét esetben a kísérleti tagok igényeihez igazodva. A program célja az volt, hogy támogassa az LL-ek és a RI-k további fejlődését, valamint a köztük zajló eszmecsere az agroökológia területén. Az agroökológiai átmenethez, valamint az LL-ek és RI-k működtetéséhez szükséges konkrét kompetenciák és készségek (pl.: tervezői gondolkodás, vezetés és agilitás, szervezési, hálózatépítési és moderációs kompetenciák) feltárása után a program prototípusát öt kompetenciaterülettel dolgozták ki: 1) az agroökológia közös értelmezése, 2) az agroökológiával kapcsolatos gyakorlati gazdálkodási készségek és ismeretek, 3) az agroökológiai kutatások ismerete, 4) rendszerszintű gondolkodás, és 5) a közös alkotás megértése. A program négy képzési modulon keresztül került tesztelésre és értékelésre. Az agroökológiai LL-ekkel

30-31. ábra. Képválogatás a Kapacitásépítési Program közös tervezésének folyamatából (Forrás: ALL-Ready)

és RI-kkel kapcsolatos ismereteik és készségeik bővítése mellett, amelyeket közvetlenül felhasználhatnak saját kezdeményezéseik fejlesztésére, a tagok egy olyan programot hagytak jóvá, amelyet a jövőbeli hálózatban szélesebb körben lehet alkalmazni.

Ezenfelül, a hálózat tagjai közösen kidolgozták saját maguk részére egy dinamikus és felhasználóbarát online platformot, az Agroökológia Virtuális Laboratóriumot. A platform a hálózat földrajzi lefedettségét mutatja be, az agroökológiával foglalkozó LL-ek és RI-k főbb jellemzői mellett, illetve szemlélteti a tagok jó gyakorlatait, valamint hálózatépítési és adattárolási eszközöket biztosít. A Virtuális Labor megerősíti a tagok közti együttműködést és információmegosztást. A tagok a jövőbeli hálózat számára egy olyan eszköz létrehozásában vettek részt, amely Európa-szerte képes virtuálisan összefogni és összekapcsolni számos különféle LL-t és RI-t az agroökológiai kutatás és innováció érdekében.

A kísérleti hálózat folyamatosan részt vett az **agroökológiai LL-ek és RI-k jövőbeli európai hálózatának hozzáadott értékének feltárásában, megvalósítási tervének és hosszú távú fenntarthatóságának** közös kidolgozásában is. A tagok szeretnék, ha az európai hálózat aktívan biztosítaná a kezdeményezések számára az ismeretek átadását, valamint a közös tanulás kereteit a részvételi kutatási és innovációs tevékenységek során mind európai, mind nemzeti szinten. Emellett kiemelték a hálózatban rejlő azon potenciált is, hogy az agroökológiai átmenetben résztvevők érdekeit képviselje az uniós szintű politikai döntéshozók felé. A jövőbeli európai hálózatra vonatkozó további ajánlások a következők: 1) a tagok eltérő méretét és tapasztalati szintjét szem előtt tartó adaptív irányítási struktúra bevezetése, amelyben a nemzeti, regionális és különböző tematikus alcsoportok képviselői

mind képviseltetik magukat és bekapcsolódnak a tevékenységekbe, 2) a nemzeti minisztériumok bevonása az egyes hálózati tevékenységek hosszú távú finanszírozásának biztosítása érdekében, 3) további bevételi források felkutatása a hálózat számára az állami finanszírozás kiegészítéseként, 4) annak biztosítása, hogy a hálózat hivatalosan is együttműködjön más Horizont Európa partnerségekkel, például az Agrár-adat Partnerség (Agriculture of Data), és 5) a hálózat fokozatos fejlesztése, amely lehetővé teszi az infrastruktúra, a kapcsolatok és a tevékenységek megszilárdítását.

Továbbá, a tagok részt vettek a projekt által kidolgozott koncepciók, így például az agroökológiai átmenet keretrendszerének, a jövőbeli hálózat kritériumainak, jövőképek és küldetésének kialakításában is, ezzel hozzájárulva az ALL-Ready projekt sikeréhez.

32. ábra. A Virtuális Laboratórium profil szekciójának mintája (Forrás: ALL-Ready)

HASONLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK FELTÉRKÉPEZÉSE EURÓPÁBAN

Az ALL-Ready projekt az „Agroökológia átmenet felgyorsítása: Az élő laboratóriumok és kutatási infrastruktúrák európai hálózatában betöltött szerepe és ennek előnyei” című kérdőív segítségével egész Európára kiterjedően feltérképezte az agroökológiai LL-eket, RI-eket és OIA-kat. A kérdőív célja az volt, hogy elősegítse az agroökológiai LL-ek és RI-k főbb jellemzőinek, tevékenységeinek és értékeinek mélyebb megértését Európa-szerte, valamint, hogy segítsen a szervezeteknek megérteni, hogy milyen mértékben tudnak részt venni az agroökológiai átállásban. A kérdések célja az egyes kezdeményezések tevékenységeinek és az átállásban való tényleges részvételének megértése volt, függetlenül attól, hogy azok hogyan nevezik vagy határozzák meg magukat. Mostanáig a kérdőívet az ALL-Ready kísérleti hálózat tagjain kívül 33 kezdeményezés töltötte ki. Hét kezdeményezés LL-ként, kilenc RI-ként és hat OIA-ként jellemzi magát, és tíz olyan kezdeményezés volt, amely mind LL-ként, mind RI-ként vagy OIA-ként határozta meg magát, mivel a kérdések nem korlátozódtak egyetlen lehetséges válaszra. Emellett volt egy olyan kezdeményezés is, amely platformként működik. A kérdőívet a kísérleti hálózattal kompatibilis jelöltek azonosítására is felhasználta a projekt.

A kísérleti hálózat tagjaihoz hasonlóan, a válaszadó szervezetek is hasonló célkitűzésekkel rendelkeznek, ugyanakkor méretüket, hatókörüket és tevékenységüket illetően nagyon is különböznek egymástól. Az ECO - FARM Sosnówka például 2013 óta dolgozik az ökológiai gazdálkodás, a fenntartható fejlődés és a megújuló energia területén Lengyelországban. Nemzeti platformot hoztak létre a tanulás, a tapasztalatcsere, az agroökológiai üzleti innovációk közös megtervezése, a vállalkozók, a civil szervezetek, az innovációs brókerek és a gazdálkodók közötti együttműködés kiépítése, valamint az agroökológiai termelési modellek megvalósítása érdekében. A franciaországi DHDA Forest Inn Lab a „Territoire d’innovation”, és a „People and Trees” tudományos munkatársait tömöríti, és számos tudományág (pl.: erdőmérnöki tudományok, ökológia, közgazdaságtan, menedzsmenttudományok, szociológia, rendszertervezés és innováció-menedzsment) kutatóit és oktatóit vonja be az agrárerdészeti rendszerek megoldásainak közös tervezésébe a hagyományos növénytermesztés-állattenyésztés adaptálása érdekében. Az 50-51. oldalon található térkép név és ország szerint mutatja be a kérdőívet kitöltő összes szervezetet, hogy szemléltesse azon kezdeményezések számát és sokszínűségét, amelyek már most is az agroökológiai átálláson dolgoznak, és várhatóan a jövőbeni hálózat részeként is ezt teszik majd.

ÉLŐ LABORATÓRIUMOK, KUTATÁSI INFRASTUKTÚRÁK ÉS HASONLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK EURÓPÁBAN

	NÉV	ORSZÁG	TÍPUS
1	AnaEE-ERIC HQ	Franciaország	RI
2	Andalusian Agency for Agriculture and Fisheries	Spanyolország	OIA
3	Association Climatologique de la Moyenne-Garonne	Franciaország	RI
4	Bodrum Living Lab	Törökország	LL
5	CambioNet	Franciaország	LL & RI
6	CEEweb for Biodiversity HQ	Magyarország	OIA
7	Consorzio ARCA	Olaszország	OIA
8	DEMETRA	Olaszország	LL & RI
9	DHDA – Forest Inn Lab	Franciaország	LL & RI
10	ECO-FARM Sosnówka sp. z o.o.	Lengyelország	LL & RI
11	Forest' InnLab	Franciaország	LL
12	Fundecyt Science and Technology Park of Extremadura	Spanyolország	RI
13	IFAPA	Spanyolország	RI
14	Inagro	Belgium	RI
15	INRAE UERI Gotheron	Franciaország	RI
16	Institute for Bio- and Geosciences: Plant Sciences, Forschungszentrum Jülich	Németország	LL & RI
17	Institute of Horticulture, LatHort	Lettország	LL & RI
18	IPMWORKS HQ	Franciaország	OIA
19	Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF)	Németország	RI
20	Living Lab BACCHUS INRAE	Franciaország and Németország	LL
21	LTSER ZA Armorique	Franciaország	RI
22	Mære agricultural high school	Norvégia	LL & RI
23	MedThecLab	Franciaország	LL & RI
24	Menter a Busnes	Egyesült Királyság	LL
25	P3M	Franciaország	RI
26	PD Krakovany - Stráže	Szlovákia	LL
27	Red Agroecológica de Granada	Spanyolország	LL
28	Solutopus- Recursos e Desenvolvimento, Lda.	Portugália	OIA
29	Syntezia	Svájc	LL
30	Territoire d'innovation DHDA	Franciaország	LL & OIA
31	TP Organics HQ	Belgium	Platform
32	University of Kassel (Department of Organic Farming and Cropping Systems and associated Teaching, Research and Transfer Center for Organic Farming and Sustainable Regional Development)	Németország	LL & RI
33	Vytautas Magnus University, Agriculture Academy	Litvánia	OIA

33. ábra.
Élő Laboratóriumok, Kutatási Infrastruktúrák és egyéb
Nyílt Innovációs Kezdeményezések Európában

ÖSSZEFOGLALÁS

Az ALL-Ready kísérleti hálózathoz tartozó 19 agroökológiai LL és RI inspiráló példáján keresztül ez a kiadvány rámutat, hogy akár rövid idő alatt is lehetséges változatos agroökológiai tapasztalatokat és szakértelmet mozgósítani, annak érdekében, hogy az agroökológiai LL-ek és RI-k jövőbeli hálózata megalapozott legyen, miközben a tagjai helyi, regionális, illetve nemzeti szinten az agroökológiai átmenet előremozdításán dolgoznak.

A legtöbb résztvevő LL és RI hasonló célokkal rendelkezik: felgyorsítani a fenntartható megoldások kidolgozását, fejlesztését és bevezetését gyakorlati agroökológiai innovációk vagy a döntéshozatali folyamatokat támogató kutatási eszközök kifejlesztése (vagy azok adaptációjának ösztönzése) révén. Kutatási tevékenységeiken keresztül a résztvevő LL-ek és RI-k arra törekszenek, hogy új utakat és lehetőséget keressenek az agrár-élelmiszeripari termelési rendszerek komplexitásának megértéséhez, beleértve azok biofizikai és társadalmi-gazdasági aspektusait, interdiszciplináris (agroökológia, ökológia, közgazdaságtan, menedzsmenttudományok, politológia, társadalomtudomány) és transzdiszciplináris (a helyi szereplőket érdekelt felekként bevonva a kutatásokba) megközelítéseket alkalmazva. Ezek, a konvencionális, regeneratív és ökológiai gazdálkodók bevonásával zajló, valamennyi termelési ágazatot lefedő kezdeményezések a kutatási témák széles skáláját ölelik fel (pl.: vetésforgó, földhasználati változások, legelő- és takarmánygazdálkodás, tápanyag- és növényvédőszer-gazdálkodás, a talaj egészségének javítása, a szénmegkötés növelése, a gazdálkodók döntéshozatali folyamatai). Számos, különböző tudományágakból származó módszert, illetve azok kombinációját is alkalmazzák (pl.: akciókutatás, lakossági tudományos módszerek, imezőgazdasági és természettudományi on-farm kutatás, valamint agronómiai és természettudományos rendszerkísérletek). Lényegében, rendkívül tudatosan arra törekszenek, hogy megfelelő válaszokat találjanak sürgető agrár-környezetvédelmi és társadalmi-gazdasági kihívásokra különböző helyi agrár-ökoszisztémákból származó, széles skálán történő, minőségi adatgyűjtés révén, amely lehetővé teszi számukra, hogy megfelelő megoldásokat dolgozhassanak ki helyi problémákra. Maguk az érdekeltek a közös alkotás révén

képesé válnak arra, hogy az átalakulás aktív szereplőivé váljanak, hiszen az innovációs folyamat teljes egészébe részt vesznek. Az innovációk finomhangolása folyamatosan zajlik a gazdálkodók, az együttműködők és a tudósok visszajelzései alapján, valamint az agrár-környezetvédelmi és társadalmi-gazdasági kihívásokkal szembeni relevanciájuk figyelembevételével. Ugyanakkor, az LL-ek és a RI-k nem csak a helyi közösségeket mezőgazdasági, éghajlati vagy társadalmi-gazdasági problémáik megoldását segítik, hanem képesek arra, hogy egy jövőbeli európai hálózat tagjaként nagyobb léptékben egyesítsék és fokozzák kutatási törekvéseiket. Ezenfelül elősegíthetik egy tudományos ismeret- és tapasztalatbázis létrehozását, támogatva az agroökológiai áttérés felgyorsítását célzó helyi, regionális, nemzeti és európai szakpolitikai törekvéseket, mely egy jövőbeli hálózaton keresztül az egész értéklánra kiterjedő előnyökkel járhat, kihasználva a közös alkotásban rejlő lehetőségeket.

A résztvevő LL-ek és RI-k tevékenysége messze túlmutat a kutatáson és innováción. Nagy hangsúlyt helyeznek az agrár-élelmiszeripari rendszer szereplőinek széles körét célzó kapacitásépítési törekvésekre, valamint a gyakorlati kutatási eredményekhez és egyéb releváns információhoz való hozzáférés biztosítására (pl.: nyílt hozzáférésű tanulmányok publikációja, gyakorlati szakembereknek szóló kézikönyvek és egyéb releváns információk összeállítása online információs platformokon vagy saját honlapjukon keresztül, videók, blogok, közösségi médiás bejegyzések, e-hírlevelek formájában). Legtöbbjük igyekszik teret biztosítani a tudásmegosztásnak is webináriumok, műhelymunkák, gazdálkodói vagy lakossági találkozók, terepszemlék, on-farm bemutatók, hálózatépítési és képzési rendezvények szervezésén keresztül, valamint az eredményeik felsőoktatási kurzusokba való integrálása révén. Közülük sokan fordítanak időt és energiát a szakértői tudáscserére és szaktanácsadásra, a nemzeti szintű lobbitevékenységre, miközben innovatív figyelemfelkeltő tevékenységeik révén igyekeznek a (leginkább helyi) szereplők minél szélesebb körét és a nyilvánosságot is bevonni ezekben a folyamatokba. Az LL-kben és a RI-kben végzett efféle támogató tevékenységek tapasztalatait felhasználták az az ALL-Ready

Kapacitásfejlesztési Program és az európai hálózat megvalósítási tervének kidolgozása során is. Ez a tevékenység megteremti egy jövőbeli hálózat égisze alatt működő, egyedülálló tudás- és információmegosztó platform alapjait, amely támogatja a különböző agroökológiai megoldások replikációját vagy átvételét, miközben Európa-szerte felgyorsítja az új és sokrétű agroökológiai ismeretek és agroökológiai innovációk létrehozását.

A közös kísérleti hálózati tevékenységek együttes kidolgozása nemcsak a jövőbeli hálózat belső működésének és irányításának tesztelésében nyújtott segítséget, hanem az LL-ek és a RI-k olyan, konkrét kutatási elvárásait is láthatóvá tették, mint például a háttérinformációkhoz, az agroökológiai kutatási adatokhoz, az új technológiák ismeretéhez, az IKT alapismeretekhez való hozzáférés igénye, a részvételi kutatás dinamikájához, illetve azok hatásmechanizmusainak és korlátjainak (társadalmi, gazdasági és politikai akadályok) jobb megértése vagy bizonyos szereplők mozgósításának fejlesztése. Ugyanakkor, a kutatási igényeik legfőképp az agrártechnológiához, a mezőgazdasághoz, a helyi élelmiszerrendszerek újratervezéséhez, valamint a különböző termelési ágazatokra kiterjedő természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodáshoz kapcsolódó jelenlegi erőfeszítéseik továbbfejlesztésére irányulnak. Új kutatási módszereket és finanszírozási lehetőségeket ismernének meg, melyek lehetővé tennék a hosszútávú szabadföldi és on-farm kísérletek, valamint

részvételi akciókutatások létrehozását. A kísérleti hálózat 18 hónapos fennállása alatt nem nyílt lehetőség tagok közti kutatási tevékenységek megtervezésére vagy elindítására. Azonban a tagok összegyűjtötték közös kutatási céljaikat és igényeiket, amelyek bekerültek az Agroökológiai Partnerség-ről szóló javaslatba és annak Stratégiai Kutatási és Innovációs Menetrendjébe (SRIA). Emiatt fontos lenne, hogy a jövőbeli hálózat - amellett, hogy tudáscsere- és hálózatépítési platformként működik - lehetővé tegye az agroökológiai kutatások folytatását az LL-ek és RI-k igényeire alapozva, az innovatív megoldások közös létrehozásának felgyorsítása és a kezdeményezések közötti szorosabb együttműködés kiépítése érdekében.

Az ALL-Ready projekt egyik legnagyobb eredménye az volt, hogy a különféle agroökológiai LL-ek és RI-k kísérleti hálózatának kiépítésével és tesztelésével bizonyította egy európai hálózat kialakításának jelentőségét és sürgető voltát. Továbbá, tesztelte, hogy egy ilyen hálózat hogyan működhetne európai szinten, a közös alkotás módszereit alkalmazva, a különböző kezdeményezések tapasztalatainak egyesítésével és felhasználásával. A kísérleti hálózatban közösen kialakított különféle eszközökkel és programokkal kapcsolatos összes tapasztalat és következtetés ajánlásként szolgál majd arra vonatkozóan, hogy a jövőbeni hálózatnak milyen lehetőségeket és potenciális akadályokat kell figyelembe vennie a sikeres agroökológiai átmenet megvalósítása érdekében Európában.

34. ábra.
Sokféle ehető növény a fenntartható termelés és étrend támogatásáért (Forrás: Bori Dániel, ÖMKI)

IRODALOMJEGYZÉK

1. Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO):
<http://www.fao.org/home/en/>
2. High-Level Panel of Expert on Food Security and Nutrition (HLPE):
<http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/about-the-hlpe/en/>
3. European Commission. 2019. Communication on the European Green Deal: EUR-Lex - 52019DC0640 - EN - EUR-Lex (europa.eu)
4. European Commission. 2019. Horizon Europe 2021-27 research and innovation framework draft document: ec_rtd_he-orientations-towards-strategic-plan_102019.pdf (europa.eu)
5. European Network of Living Labs (ENoLL) website. (2022) Definition of living labs:
<https://enoll.org/about-us/>
6. Mambrini-Doudet, M., Gascuel, C., Gödel, B., McKhann, H. (2021). D1.1 Reference document with key concepts: Vision for building the network of living labs and research infrastructures for agroecology transition. ALL-Ready Deliverable.
7. SCAR Strategic Working Group on Agroecology (SCAR-AE) (2022). Draft proposal for a European Partnership under Horizon Europe Accelerating farming systems transition: agroecology living labs and research infrastructures. Version 30.03.2022
8. ALL-Ready website: <https://www.all-ready-project.eu/>
9. ALL-Ready pilot network page on the ALL-ready website:
<https://www.all-ready-project.eu/all-ri/pilot-network.html>
10. ALL-Ready glossary: <https://www.all-ready-project.eu/knowledge-center/all-ready-glossary.html>
11. Korinna Varga and Judit Fehér (2022) D3.2 Second Report of ALL-Ready pilot co-creation experiences. ALL-Ready Project Deliverable.
12. Occitanum website: <https://www.occitanum.fr/>
13. PFN Hessen website: <https://www.pfn-hessen.de/>
14. Roupael, Y., & Colla, G. (2020). Editorial: Biostimulants in Agriculture. *Frontiers in Plant Science*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpls.2020.00040>
15. ÖMKi website of its on-farm research network: <https://biokutatas.hu/en/page/show/onfarm>
16. Innovative Farmers website: <https://www.innovativefarmers.org/>
17. BioSense website on PA4ALL: <https://biosens.rs/en/themes/living-lab>
18. Vuela Guadalinfo website: <http://www.guadalinfo.es/>
19. Jansson, J., & Hofmockel, K. (2018). The soil microbiome—from metagenomics to metaphenomics. *Current Opinion in Microbiology*, 43.
<https://doi.org/10.1016/j.mib.2018.01.013>
20. ReWet website: <https://projects.au.dk/rewet>
21. LTSER website: <https://za-plaineetvaldesevre.com/>
22. OasYs website: <https://ferlus.isc.inrae.fr/dispositifs-experimentaux/oasys>
23. International Plant Phenotyping Network: <https://www.plant-phenotyping.org/>
24. Life-Science-RI: <https://lifescience-ri.eu/home.html>
25. ENVRCommunity: <https://envri.eu/>
26. EOSC-Life: <https://www.eosc-life.eu/>
27. ENRIITC: <https://enriitc.eu/>
28. AgroServ: <https://agroserv.eu/>
29. PHENET: <https://www.phenet.eu/en>
30. AI4Life: <https://ai4life.eurobioimaging.eu/>
31. CROPINNO: <https://cropinno.org/>

IMPRESSZUM

Az ALL-Ready-ről: Az ALL-Ready egy, az Európai Bizottság (EC) által finanszírozott koordinációs és támogatási projekt (CSA), amelynek célja, hogy előkészítse az Élő Laboratóriumok (LL) és Kutatási Infrastruktúrák (RI) jövőbeli európai hálózatának keretrendszerét, amely egész Európában elősegíti az agroökológiára való áttérést. Tekintve, hogy az agroökológia erősítheti a gazdálkodási rendszerek fenntarthatóságát és ellenálló képességét, a projekt hozzájárul majd a ma előttünk álló számos kihívás – többek között az éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség csökkenése, az erőforrások fogyatkozása, a talaj és a vízminőség romlása – kezeléséhez.

Kiadók: ÖMKI és FiBL Europe

Szerzők: Jónász Gerda (ÖMKI), Varga Korinna (ÖMKI) és Csonka Valéria (ÖMKI)

Közreműködött: Gerald Schwarz (Thünen Institute), Sven Fahrner (EMPHASIS), Iria Soto (LifeWatch ERIC), Rebecca Swinn (Innovative Farmers), Maïke Krauss (FiBL On-farm LL), Merete Studnitz (ROAD-MAP), Anton Rasmussen (Carbonfarm), Kiril Manevski (Biobase), Torsten Berg (ReWet), Philip Papadopoulos (InoFA), Esther Mieves (PFN Hessen), Lieve de Cock (LLAEBIO), Gerardo Romero (Guadalinfo), Jacques-Eric Bergez (Occitanum), Chris McPhee (ACS), Isidora Stojacic (PA4ALL), Sabrina Gaba (LTSER ZAPVS), Sandra Novak (Oasys) és Holly Croft (Institute for Sustainable Food)

Elrendezés: Harsányi László

Gyártás támogatás: Fehér Judit, Lukas Traup, Lisa Haller

Fordította: Tózsér Zoltán (magyar), Toon Gevaert (flamand), OnLine Translation (dán), KERN AG Sprachendienste (német), María Begoña Martínez Pagán (spanyol) és Émilie Guignard (francia)

Illusztráció: Fedőlap: FiBL - Lukas Pfiffner; 7. oldal: ÖMKI (bal felső), BioSuisse (jobb felső), zVg/CC - Mario Spichiger (jobb alsó), FiBL (bal alsó)

Az ALL-Ready Booklet online elérhetősége:

<https://www.all-ready-project.eu/communication/publications.html>

A projekt honlapja: www.all-ready-project.eu

© 2023

ALL-Ready has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No101000349. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union and the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor any other granting authority can be held responsible for them.

